

Zur Allgemeinen Relativitätstheorie

Manfred Hörz

1. Potenzielle Energie

Potenzielle Energie V ist die Fähigkeit, sich zu aktueller Energie zu realisieren. So kann ein Objekt, das sich im Schwerfeld der Erde vom Boden aus in der Höhe x frei befindet, durch die Anziehungskraft F der Erde fallen und dadurch kinetische Energie T gewinnen.

Bsp 1: der freie Fall

Die potenzielle Energie wird hier definiert durch die am Boden erreichte kinetische Energie.

Nach den Fallgesetzen von Galilei gilt: $x = \frac{1}{2} g t^2$, wobei g die nahe am Boden konstante

Erdbeschleunigung ist und t die Zeit, die der Körper braucht, um auf den Boden einzuschlagen.

Die Geschwindigkeit, die der Körper am Boden erreicht hat, sei v : $v = g t \Rightarrow T = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m g^2 t^2$.

$t^2 = \frac{2x}{g} \Rightarrow T = \frac{1}{2} m g^2 \left(2 \frac{x}{g}\right) = m g x$ und das war also die potenzielle Energie $V = V(x) = m g x$.

Da andererseits nach Newton gilt: $F = m g$, folgt mit $V(x) = m g x$: $V(x) = F x$. Oder wenn man die entgegengesetzte Orientierung von F und x berücksichtigen will: $V(x) = -F x$

Damit ist die Ableitung der potenziellen Energie nach x gerade die Kraft F : $\frac{dV}{dx} = -F$ oder wenn

man will: $F(x) = -\frac{dV(x)}{dx}$.

Die Kraft F bezeichnet also die örtliche Veränderung der potenziellen Energie V . Um die potenzielle Energie von Null auf zu erhöhen (also hier um den Körper zu heben) muss Arbeitsenergie W aufgebracht werden: $W = -F x = V$.

Die Summe von potenzieller Energie $V(x)$ und kinetischer Energie $T(x)$ ist hier also per definitionem gleich („Gesamtenergieerhaltung“). Oder wenn man künstlich zeigen will, dass die Summe konstant ist, kann man auch diese Energien zeitlich ableiten:

$$\frac{dT}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2(t) \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m \dot{x}^2(t) \right) = \frac{1}{2} m \cdot 2 \dot{x}(t) \cdot \ddot{x}(t) = m \dot{x}(t) g$$

$$\frac{dV}{dt} = \frac{d}{dt} (-mg x(t)) = -mg \dot{x}(t) \Rightarrow \frac{d}{dt} (T(t) + V(t)) = 0$$

Bsp2: Rotationssymmetrisches Feld

Sei nun im Zweidimensionalen ein kugelsymmetrisches Gravitationsfeld gegeben, das von dem Zentralkörper der Masse M erzeugt werde und auf einen Probekörper der Masse $m = 1$ kg wirkt.

Die Kraft F bzw. g , die auf den Probekörper wirkt ist nach Newton $F(\mathbf{r}) = \mathbf{g}(\mathbf{r}) = -\frac{GM}{r^3} \mathbf{r}$, wobei \mathbf{r}

der Vektor ist, der vom Zentralkörper zum Probekörper geht: $\mathbf{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ und r ist sein Betrag:

$$r = |\mathbf{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

Gravitationsfeld einer Punktmasse im Zweidimensionalen

Das skalare Gravitationsfeld ist $F(\mathbf{r}) = -\frac{GM}{x^2+y^2+z^2} = -\frac{GM}{r^2}$.

Skalarfeld $F(x,y)$

Oder in Polarkoordinaten: $F(r, \varphi) = -\frac{GM}{r^2}$ mit konstanten φ .

Die Arbeit W , die geleistet werden muss, um den Probekörper entlang der Radialstrecke von r_1 nach r_2 zu heben, ist:

$$W = \int_{r_1}^{r_2} F(r) dr = -GM \int_{r_1}^{r_2} \frac{1}{r^2} dr = -GM \left(-\frac{1}{r_2} + \frac{1}{r_1} \right) = GM \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right),$$

also fällt der Probekörper im

Gravitationsfeld von r_2 nach r_1 , so erhält er den Zuwachs der kinetische Energie

$$T = GM \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right) = \Delta V.$$

Fällt der Körper jedoch nicht radial in Richtung Zentralkörper, sondern auf einem beliebigen (stetig differenzierbaren) Weg, so muss nicht unbedingt die kinetische Energie die gleiche sein wie zuvor, d.h. umgekehrt muss die zu leistende Arbeit nicht unbedingt wegunabhängig sein. Das hängt von dem Feld ab.

Sei allgemein ein Vektorfeld (Kraftfeld) $(x, y, z) \rightarrow \mathbf{F}(x, y, z) = \begin{pmatrix} F_x(x, y, z) \\ F_y(x, y, z) \\ F_z(x, y, z) \end{pmatrix}$ gegeben und eine

beliebige Kurve $\mathbf{r}: [t_1, t_2] \rightarrow \mathbb{R}^3, t \rightarrow \mathbf{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$ die zwei Punkte $P_1, P_2 \in \mathbb{R}^3$ des Raums verbindet:

$$\mathbf{r}(t_1) = P_1 ; \mathbf{r}(t_2) = P_2 .$$

Die Arbeit W , die entlang dieses Weges geleistet wird, ist: $W = \int_{P_1}^{P_2} \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r}$

Da $\dot{\mathbf{r}}(t) = \frac{d\mathbf{r}}{dt} \Rightarrow d\mathbf{r} = \dot{\mathbf{r}}(t) dt$ und also $W = \int_{P_1}^{P_2} \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \dot{\mathbf{r}}(t) dt$. Da das Skalarprodukt

$\mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot \dot{\mathbf{r}}(t) = F_x(\mathbf{r})\dot{x}(t) + F_y(\mathbf{r})\dot{y}(t) + F_z(\mathbf{r})\dot{z}(t)$ ist, gilt weiter:

$$W = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot \dot{\mathbf{r}}(t) dt = \int_{t_1}^{t_2} (F_x(\mathbf{r})\dot{x}(t) + F_y(\mathbf{r})\dot{y}(t) + F_z(\mathbf{r})\dot{z}(t)) dt .$$

Sei nun das obige Gravitationsfeld gegeben: $\mathbf{g}(\mathbf{r}) = \mathbf{F}(\mathbf{r}) = -\frac{GM}{r^3} \mathbf{r} = -\frac{GM}{r^3} \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$.

$$W = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F}(\mathbf{r}) \cdot \dot{\mathbf{r}}(t) dt = GM \int_{t_1}^{t_2} (F_x(\mathbf{r})\dot{x}(t) + F_y(\mathbf{r})\dot{y}(t) + F_z(\mathbf{r})\dot{z}(t)) dt$$

Ich zeige, dass die Rotation von \mathbf{g} Null ist:

$$\text{rot } \mathbf{g}(\mathbf{r}) = - \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \times GM \begin{pmatrix} \frac{x}{r^3} \\ \frac{y}{r^3} \\ \frac{z}{r^3} \end{pmatrix} = -GM \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial y} \frac{z}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} - \frac{\partial}{\partial z} \frac{y}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} \\ \frac{\partial}{\partial x} \frac{z}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} - \frac{\partial}{\partial z} \frac{x}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} \\ \frac{\partial}{\partial x} \frac{y}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} - \frac{\partial}{\partial y} \frac{x}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ da}$$

$$\frac{\partial}{\partial y} \frac{z}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} = \frac{-z \cdot \frac{3}{2}(r^2)^{1/2} \cdot 2y}{r^6} = -3 \frac{zy}{r^5} \quad \text{analog} \quad \frac{\partial}{\partial y} \frac{y}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}} = \frac{-y \cdot \frac{3}{2}(r^2)^{1/2} \cdot 2z}{r^6} = -3 \frac{yz}{r^5}$$

und die anderen Komponenten ganz analog.

Nach dem *Integralsatz von Stokes* ist: $\iint_F \text{rot } \mathbf{g} \cdot d\mathbf{f} = \oint_{\partial F} \mathbf{g} \cdot d\mathbf{r} = 0$, da $\text{rot } \mathbf{g} = \mathbf{0}$ ist das linke Flächenintegral Null und damit das rechte geschlossene Kurvenintegral auch Null.

Ist nun $\mathbf{r}_1(t)$ eine beliebige stetig differenzierbare Kurve von P_1 nach P_2 und $\mathbf{r}_2(t)$ eine beliebige stetig differenzierbare Kurve von P_2 nach P_1 , dann ist die aus den beiden zusammengesetzte Kurve

$$\mathbf{r} \text{ geschlossen und es gilt } \int_{P_1}^{P_2} \mathbf{g} d\mathbf{r}_1 + \int_{P_2}^{P_1} \mathbf{g} d\mathbf{r}_2 = \oint \mathbf{g} \cdot d\mathbf{r} = 0 \quad \text{und also} \quad \int_{P_1}^{P_2} \mathbf{g} d\mathbf{r}_1 = - \int_{P_2}^{P_1} \mathbf{g} d\mathbf{r}_2 = \int_{P_1}^{P_2} \mathbf{g} d\mathbf{r}_2.$$

Die Arbeit ist also entlang jeden beliebigen Weges gleich und das heißt auf geschlossenen Wegen geht keine Energie verloren, das Gravitationsfeld ist also „konservativ“.

Das gilt laut Stokes für alle Kraftfelder \mathbf{F} : Ist $\text{rot } \mathbf{F} = \mathbf{0}$, dann ist das geschlossene Wegintegral Null und das Kraftfeld demnach konservativ.

Noch der wichtige **Satz**: Ist ein Vektorfeld \mathbf{V} der Gradient eines Skalarfeldes φ , genau dann ist \mathbf{V} konservativ: $\mathbf{V}(\mathbf{x}) = \nabla \varphi(\mathbf{x}) \Leftrightarrow \mathbf{V}$ konservativ.

Es gilt **allgemein der Satz**:

Ist \mathbf{V} ein Vektorfeld und φ ein Skalarfeld, so sind folgende Aussagen äquivalent:

- (1) $\mathbf{V} = \text{grad } \varphi$
- (2) $\text{rot } \mathbf{V} = \mathbf{0}$
- (3) \mathbf{V} ist konservativ, d.h. $\oint \mathbf{V} d\mathbf{r} = 0$

Beweis: (1) \Rightarrow (2): $\text{rot } \mathbf{V} = \text{rot grad } \varphi = \mathbf{0}$

(2) \Rightarrow (3): siehe oben

(3) \Rightarrow (1): Sei $\gamma: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}^3$ eine Kurve, die die beiden Punkte \mathbf{r}_0 und \mathbf{r} verbindet:

$$\gamma(0) = \mathbf{r}_0, \gamma(1) = \mathbf{r}.$$

$\varphi(\mathbf{r}) := \int_{\gamma} \mathbf{V}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r}$ ist wohldefiniert, da nach (3) das Integral nicht von der Wahl von γ abhängt.

Die Kurve $\mathbf{c}: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}^3, t \rightarrow \mathbf{c}(t) = \mathbf{r} + t \cdot h \mathbf{e}_i$ verbindet die Punkte \mathbf{r} und $\mathbf{r} + h \mathbf{e}_i$, $i = 1, 2, 3$, ist also eine Fortsetzung von γ .

$$\frac{1}{h}(\varphi(\mathbf{r}+h\mathbf{e}_i)-\varphi(\mathbf{r}))=\frac{1}{h}\left(\int_{y\circ c} \mathbf{V} d\mathbf{r}-\int_y \mathbf{V} d\mathbf{r}\right)=\frac{1}{h}\int_c \mathbf{V} d\mathbf{r}=\frac{1}{h}\int_0^1 \mathbf{V}(\mathbf{r}+t h\mathbf{e}_i)\cdot h\mathbf{e}_i dt=\int_0^1 \mathbf{V}(\mathbf{r}+t h\mathbf{e}_i)\cdot \mathbf{e}_i dt=$$

$$=\int_0^1 V_i(\mathbf{r}+t h\mathbf{e}_i) dt \xrightarrow{t\rightarrow 0} \int_0^1 V_i(\mathbf{r}) dt = V_i(\mathbf{r}). \text{ Also gilt } \frac{\partial}{\partial x_i} \varphi(\mathbf{r})=V_i(\mathbf{r}) \Rightarrow \mathbf{V}(\mathbf{r})=\begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x_1} \\ \frac{\partial}{\partial x_2} \\ \frac{\partial}{\partial x_3} \end{pmatrix} \varphi(\mathbf{r})=\nabla \varphi(\mathbf{r}).$$

Da nun das Gravitationsfeld $\mathbf{g}(\mathbf{r})$ konservativ ist, gibt es ein Skalarfeld $\varphi(\mathbf{r})$ mit $\mathbf{g}(\mathbf{r})=\nabla \varphi(\mathbf{r})$.

Wählt man $\varphi(\mathbf{r})=-\frac{MG}{r}=-\frac{MG}{|\mathbf{r}|}$ (*), so ergibt $\frac{\partial}{\partial x} \frac{1}{|\mathbf{r}|}=\frac{\partial}{\partial x} \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}=-\frac{2x}{2\sqrt{x^2+y^2+z^2}}=-\frac{x}{r^3}$

und damit ist $\nabla \varphi(\mathbf{r})=-MG \begin{pmatrix} -\frac{x}{r^3} \\ -\frac{y}{r^3} \\ -\frac{z}{r^3} \end{pmatrix}=\frac{MG}{r^3} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}=\frac{MG}{r^3} \mathbf{r}=-\mathbf{g}(\mathbf{r}) \Rightarrow \mathbf{g}(\mathbf{r})=-\nabla \varphi(\mathbf{r})$

Also ist $\varphi(\mathbf{r})=-\frac{MG}{|\mathbf{r}|}$ das Skalarfeld zum Gravitationsfeld, das sogenannte (Newtonsche)

Gravitationspotenzial oder die potenzielle Energie, die ein Körper der Masse 1 im Gravitationsfeld hat.

Damit kann die kinetische Energie, die ein Körper der Masse 1 gewinnt, wenn er vom Ort \mathbf{r}_1 zum Ort \mathbf{r}_2 im Gravitationsfeld fällt als Potenzialdifferenz (Differenz der potenziellen Energien)

$$\varphi(\mathbf{r}_1)-\varphi(\mathbf{r}_2)=-MG\left(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2}\right)=MG\left(\frac{1}{r_2}-\frac{1}{r_1}\right)=\frac{1}{2}v^2 \text{ angegeben werden.}$$

2. Poissongleichung

Die das Gravitationsfeld erzeugende Masse M sei die homogen verteilte Masse einer Kugel vom Radius r . Die Kugel hat das Volumen $V=\frac{4}{3}\pi r^3$ und somit gilt für die Massendichte ρ :

$$\rho=\frac{M}{V} \text{ und also } M=\rho V=\frac{4}{3}\pi r^3 \rho.$$

Das Gravitationsfeld auf der Kugeloberfläche hat die Stärke

$$\mathbf{g}(\mathbf{r})=-\frac{GM}{r^3} \mathbf{r}=\frac{-G\frac{4}{3}\pi r^3 \rho}{r^3} \mathbf{r}=-\frac{4}{3}\pi G \rho \mathbf{r}$$

Die Divergenz des Vektorfeldes $\mathbf{g}(\mathbf{r})$ ist: $\operatorname{div} \mathbf{g}(\mathbf{r}) = \nabla \cdot \mathbf{g}(\mathbf{r}) = -\frac{4}{3} \pi G \rho \nabla \cdot \mathbf{r}$, wobei

$$\nabla \cdot \mathbf{r} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial z} = 3, \text{ sodass gilt } \nabla \cdot \mathbf{g}(\mathbf{r}) = -\frac{4}{3} \pi G \rho \cdot 3 = -4 \pi G \rho.$$

Da $\mathbf{g}(\mathbf{r}) = -\nabla \varphi(\mathbf{r})$ ist $\nabla \cdot \mathbf{g}(\mathbf{r}) = -\nabla^2 \varphi(\mathbf{r}) = -4 \pi G \rho$ oder mit $\Delta := \nabla^2$, dem Laplaceoperator,

$$\Delta \varphi = 4 \pi G \rho(\mathbf{r}, t), \text{ die Poissongleichung.}$$

Eine allgemeinere Herleitung für beliebige Massenverteilung kann über eine Analogie mit der Elektrostatik mithilfe des Gaußschen Gesetzes bzw. der ersten Maxwellgleichung der Divergenz

$$\nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{\rho(\mathbf{r})}{\epsilon_0} \text{ erfolgen. Das elektrische Feld genügt dem Gesetz } \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4 \pi \epsilon_0} \frac{Q}{r^3} \mathbf{r},$$

das Gravitationsfeld analog $\mathbf{g}(\mathbf{r}) = -G \frac{M}{r^3} \mathbf{r}$. Der elektrischen Feldkonstante $\frac{1}{4 \pi \epsilon_0}$ entspricht bei

der Gravitation die negative Gravitationskonstante $-G$ oder dem Wert $\frac{1}{\epsilon_0}$ dort der Wert $-4 \pi G$ hier.

Der elektrischen Divergenzgleichung ist analog die gravitative Divergenzgleichung

$$\nabla \cdot \mathbf{g}(\mathbf{r}) = -\rho(\mathbf{r}) 4 \pi G. \text{ Da } \mathbf{g}(\mathbf{r}) = -\nabla \varphi(\mathbf{r}), \text{ ergibt die Multiplikation dieser Gleichung mit dem}$$

$$\text{Nablaoperator } \nabla \cdot \mathbf{g}(\mathbf{r}) = -\Delta \varphi(\mathbf{r}) \text{ und damit mit der ersten Gleichung } \Delta \varphi(\mathbf{r}) = 4 \pi G \rho(\mathbf{r}).$$

Man kann diese Gleichung auf folgende Art interpretieren: Links hat man mit φ das Gravitationsfeld durch das Potenzial gegeben und rechts mit ρ Massendichte, die die Quelle des Feldes ist. Diese Gleichung sagt also, wie die Massenverteilung das Gravitationsfeld bestimmt.

Die umgekehrte Richtung besagt, wie das Gravitationsfeld die Bewegung eines Körpers der Masse m bestimmt.

$$\mathbf{F} = m \mathbf{a} \text{ und } \mathbf{F} = -m \nabla \varphi \text{ ergibt: } \mathbf{a} = -\nabla \varphi \text{ oder } \ddot{\mathbf{x}}(t) = \frac{mMG}{|\mathbf{x}(t)|^3} \mathbf{x}(t). \text{ Die Lösung dieser DG gibt}$$

die Weg-Zeit-Kurve an. Einfacher wird es, wenn man Kugelkoordinaten wählt oder gleich sich auf das Wesentliche beschränkt, auf die eindimensionale Bahn: $\ddot{r}(t) = \frac{mMG}{r^2(t)}$, dazu muss man allerdings die quadratische DG 2. Ordnung $\ddot{r}(t) r^2(t) = k$ lösen.

Zusammenfassend kann man sagen: **Die Massenverteilung (Energieverteilung) sagt dem Feld, wie es ist und das Feld sagt den Massen, wie sie sich bewegen.**

Die Massenverteilung kann kompliziert sein oder einfach, besonders wenn man sie sich in einem Punkt konzentriert denkt. Dann ist die Verteilung über die Diracsche Deltafunktion darstellbar.

Im eindimensionalen Fall sieht die Diracsche Deltafunktion $\delta(x)$ folgendermaßen aus:

mit $\delta_\epsilon(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\epsilon}} e^{-\frac{x^2}{2\epsilon}} \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} \delta(x)$ als Diracfolge, die gegen die Diracfunktion konvergiert und deren Integrale in ganz \mathbb{R} 1 sind. Da $\delta_\epsilon(x) \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} \delta(x)$, strebt auch $1 = \int_{\mathbb{R}} \delta_\epsilon(x) dx \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}} \delta(x) dx$, also $\int_{\mathbb{R}} \delta(x) dx = 1$.

(Die Poissongleichung lautet in diesem (dreidimensionalen) Fall:

$$\Delta \varphi = 4\pi G \rho(\mathbf{r}) = 4\pi G \delta^3(\mathbf{r}) = 4\pi G \delta^3(\mathbf{x})$$

Es soll noch aus der Poissongleichung das Gravitationspotenzial (*) hergeleitet werden, das oben nur angesetzt wurde. Gegeben sei eine Kugel, deren Masse M homogen verteilt ist mit Radius R und der kugelsymmetrischen Dichte $\rho(\mathbf{r})$.

1. Sei $r > R$. Dort soll keine Materie vorhanden sein, also $\rho(\mathbf{r}) = 0$. Die Poissongleichung

$\nabla^2 \phi(\mathbf{r}) = 4\pi G \rho(\mathbf{r})$ geht dann über die Laplace-Gleichung $\nabla^2 \phi(\mathbf{r}) = 0$. Wegen der Kugelsymmetrie ist es sinnvoll die kartesischen Koordinaten in Kugelkoordinaten (r, θ, φ) zu transformieren.

$$x = r \sin \theta \cos \varphi$$

Es gilt: $y = r \sin \theta \sin \varphi$

$$z = r \cos \theta$$

Die Jacobimatrix J von Kugelkoordinaten in kartesische Koordinaten lautet:

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} & \frac{\partial x}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} & \frac{\partial y}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial z}{\partial r} & \frac{\partial z}{\partial \theta} & \frac{\partial z}{\partial \varphi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin \theta \cos \varphi & r \cos \theta \cos \varphi & -r \sin \theta \sin \varphi \\ \sin \theta \sin \varphi & r \cos \theta \sin \varphi & r \sin \theta \cos \varphi \\ \cos \theta & -r \sin \theta & 0 \end{pmatrix} \text{ und die Inverse } J^{-1} \text{ ist}$$

$$J^{-1} = \begin{pmatrix} \sin \theta \cos \varphi & \sin \theta \sin \varphi & \cos \theta \\ \frac{1}{r} \cos \theta \cos \varphi & \frac{1}{r} \cos \theta \sin \varphi & -\frac{1}{r} \sin \theta \\ -\frac{1}{r} \frac{\sin \varphi}{\sin \theta} & \frac{1}{r} \frac{\cos \varphi}{\sin \theta} & 0 \end{pmatrix}.$$

Die partiellen Ableitungen transformieren sich so:

$$\left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) = \left(\frac{\partial}{\partial r}, \frac{\partial}{\partial \theta}, \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) \cdot J^{-1}, \text{ also}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} &= \sin \theta \cos \varphi \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r} \cos \theta \cos \varphi \frac{\partial}{\partial \theta} - \frac{\sin \varphi}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial}{\partial y} &= \sin \theta \sin \varphi \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r} \cos \theta \sin \varphi \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{1}{r} \frac{\cos \varphi}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial}{\partial z} &= \cos \theta \frac{\partial}{\partial r} - \frac{1}{r} \sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \end{aligned}$$

und die (normierten) Basisvektoren folgendermaßen

$$(e_x, e_y, e_z) = (e_r, e_\theta, e_\varphi) \cdot S^T \text{ mit } S^T = \begin{pmatrix} \sin \theta \cos \varphi & \sin \theta \sin \varphi & \cos \theta \\ \cos \theta \cos \varphi & \cos \theta \sin \varphi & -\sin \theta \\ -\sin \varphi & \cos \varphi & 0 \end{pmatrix}, \text{ also}$$

$$\begin{aligned} e_x &= e_r \sin \theta \cos \varphi + e_\theta \cos \theta \cos \varphi - e_\varphi \sin \varphi \\ e_y &= e_r \sin \theta \sin \varphi + e_\theta \cos \theta \sin \varphi + e_\varphi \cos \varphi \\ e_z &= e_r \cos \theta - e_\theta \sin \theta \end{aligned}$$

Der Nablaoperator ∇ in kartesischen Koordinaten lautet $\nabla = e_x \frac{\partial}{\partial x} + e_y \frac{\partial}{\partial y} + e_z \frac{\partial}{\partial z}$ oder in Kugelkoordinaten müssen sowohl die partiellen Ableitungen als auch die Basisvektoren transformiert werden:

$$\begin{aligned} \nabla &= (e_r \sin \theta \cos \varphi + e_\theta \cos \theta \cos \varphi - e_\varphi \sin \varphi) \left(\sin \theta \cos \varphi \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r} \cos \theta \cos \varphi \frac{\partial}{\partial \theta} - \frac{\sin \varphi}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) + \\ &(e_r \sin \theta \sin \varphi + e_\theta \cos \theta \sin \varphi + e_\varphi \cos \varphi) \left(\sin \theta \sin \varphi \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r} \cos \theta \sin \varphi \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{1}{r} \frac{\cos \varphi}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) + \\ &(e_r \cos \theta - e_\theta \sin \theta) \left(\cos \theta \frac{\partial}{\partial r} - \frac{1}{r} \sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) = \\ &e_r \left(\sin^2 \theta \cos^2 \varphi \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r} \sin \theta \cos^2 \varphi \cos \theta \frac{\partial}{\partial \theta} - \frac{1}{r} \sin \varphi \cos \varphi \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) + \\ &e_\theta \left(\sin^2 \theta \sin^2 \varphi \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r} \sin^2 \varphi \sin \theta \cos \theta \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{1}{r} \sin \varphi \cos \varphi \frac{\partial}{\partial \varphi} + \cos^2 \theta \frac{\partial}{\partial r} - \frac{1}{r} \sin \theta \cos \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \\ &e_\varphi \left(\sin \theta \cos \theta \cos^2 \varphi \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r} \cos^2 \theta \cos^2 \varphi \frac{\partial}{\partial \theta} - \frac{1}{r} \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \sin \varphi \cos \varphi \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) + \\ &e_\theta \left(\sin \theta \cos \theta \sin^2 \varphi \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r} \cos^2 \theta \sin^2 \varphi \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{1}{r} \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \sin \varphi \cos \varphi \frac{\partial}{\partial \varphi} - \sin \theta \cos \theta \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r} \sin^2 \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & e_\varphi \left(-\sin \theta \sin \varphi \cos \varphi \frac{\partial}{\partial r} - \frac{1}{r} \cos \theta \sin \varphi \cos \varphi \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{1}{r} \frac{\sin^2 \varphi}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) + \\ & e_\varphi \left(\sin \theta \sin \varphi \cos \varphi \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r} \cos \theta \sin \varphi \cos \varphi \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{1}{r} \frac{\cos^2 \varphi}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) = e_r \frac{\partial}{\partial r} + e_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + e_\varphi \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \end{aligned}$$

$$e_r = \begin{pmatrix} \sin \theta \cos \varphi \\ \sin \theta \sin \varphi \\ \cos \theta \end{pmatrix} \quad e_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta \cos \varphi \\ \cos \theta \sin \varphi \\ -\sin \theta \end{pmatrix} \quad e_\varphi = \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \\ 0 \end{pmatrix} \text{ sind die ONBasis der Kugelkoordinaten.}$$

Die partiellen Ableitungen davon sind:

$$\begin{aligned} \frac{\partial e_r}{\partial r} &= \mathbf{0}, \quad \frac{\partial e_r}{\partial \theta} = \begin{pmatrix} \cos \theta \cos \varphi \\ \cos \theta \sin \varphi \\ -\sin \theta \end{pmatrix} = e_\theta, \quad \frac{\partial e_r}{\partial \varphi} = \begin{pmatrix} -\sin \theta \sin \varphi \\ \sin \theta \cos \varphi \\ 0 \end{pmatrix} = \sin \theta e_\varphi \\ \frac{\partial e_\theta}{\partial r} &= \mathbf{0}, \quad \frac{\partial e_\theta}{\partial \theta} = \begin{pmatrix} -\sin \theta \cos \varphi \\ -\sin \theta \sin \varphi \\ -\cos \theta \end{pmatrix} = -e_r, \quad \frac{\partial e_\theta}{\partial \varphi} = \begin{pmatrix} -\cos \theta \sin \varphi \\ \cos \theta \cos \varphi \\ 0 \end{pmatrix} = \cos \theta e_\varphi \\ \frac{\partial e_\varphi}{\partial r} &= \mathbf{0}, \quad \frac{\partial e_\varphi}{\partial \theta} = \mathbf{0}, \quad \frac{\partial e_\varphi}{\partial \varphi} = \begin{pmatrix} -\cos \varphi \\ -\sin \varphi \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Die Divergenz eines Vektorfeldes $\mathbf{v} = v_r e_r + v_\theta e_\theta + v_\varphi e_\varphi$ in Kugelkoordinaten ist:

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{v} &= \left(e_r \frac{\partial}{\partial r} + e_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + e_\varphi \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) \cdot (v_r e_r + v_\theta e_\theta + v_\varphi e_\varphi) = \\ & e_r \left(\frac{\partial v_r}{\partial r} \right) e_r + e_r v_r \underbrace{\frac{\partial e_r}{\partial r}}_0 + e_r \left(\frac{\partial v_\theta}{\partial r} \right) e_\theta + e_r v_\theta \underbrace{\frac{\partial e_\theta}{\partial r}}_0 + e_r \left(\frac{\partial v_\varphi}{\partial r} \right) e_\varphi + e_r v_\varphi \underbrace{\frac{\partial e_\varphi}{\partial r}}_0 + \\ & e_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} e_r + e_\theta \frac{1}{r} v_r \underbrace{\frac{\partial e_r}{\partial \theta}}_{e_\theta} + e_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} e_\theta + e_\theta \frac{1}{r} v_\theta \underbrace{\frac{\partial e_\theta}{\partial \theta}}_{-e_r} + e_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial v_\varphi}{\partial \theta} e_\varphi + e_\theta \frac{1}{r} v_\varphi \underbrace{\frac{\partial e_\varphi}{\partial \theta}}_0 + \\ & e_\varphi \frac{1}{r \sin \theta} \left(\frac{\partial v_r}{\partial \varphi} \right) e_r + e_\varphi \frac{1}{r \sin \theta} v_r \underbrace{\frac{\partial e_r}{\partial \varphi}}_{\sin \theta e_\varphi} + e_\varphi \frac{1}{r \sin \theta} \left(\frac{\partial v_\theta}{\partial \varphi} \right) e_\theta + e_\varphi \frac{1}{r \sin \theta} v_\theta \underbrace{\frac{\partial e_\theta}{\partial \varphi}}_{\cos \theta e_\varphi} + \\ & e_\varphi \frac{1}{r \sin \theta} \left(\frac{\partial v_\varphi}{\partial \varphi} \right) e_\varphi + e_\varphi \frac{1}{r \sin \theta} v_\varphi \underbrace{\frac{\partial e_\varphi}{\partial \varphi}}_{e_\varphi \frac{\partial e_\varphi}{\partial \varphi} = 0} \Rightarrow \frac{\partial v_r}{\partial r} + \frac{1}{r} v_r + \frac{1}{r} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} + \frac{1}{r} v_\theta + \frac{1}{r} v_\theta \frac{\cos \theta}{\sin \theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial v_\varphi}{\partial \varphi}, \end{aligned}$$

also $\nabla \cdot \mathbf{v} = \left(\frac{2}{r} v_r + \frac{\partial v_r}{\partial r} \right) + \left(\frac{1}{r} \frac{\cos \theta}{\sin \theta} v_\theta + \frac{1}{r} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial v_\varphi}{\partial \varphi}$. Das kann aber auch in der Form

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 v_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta v_\theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi} v_\varphi \text{ geschrieben werden, wie man durch}$$

Differenzieren der Klammerterme sieht.

Ersetzt man nun den Vektor $\mathbf{v} = \mathbf{e}_r v_r + \mathbf{e}_\theta v_\theta + \mathbf{e}_\varphi v_\varphi$ durch den Nablaoperator

$\nabla = \mathbf{e}_r \frac{\partial}{\partial r} + \mathbf{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \mathbf{e}_\varphi \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi}$ in der letzten Gleichung, erhält man

$$\Delta = \nabla \cdot \nabla = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \quad \text{oder}$$

$$\Delta = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}.$$

Somit ist schließlich die Laplace-Gleichung $\Delta \phi = 0$ in Kugelkoordinaten:

$$\Delta \phi = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \phi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \phi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \phi}{\partial \varphi^2} = 0$$

Das Potenzial ϕ ist wegen der Rotationssymmetrie nur abhängig von r und nicht von den Winkeln, sodass für die Ableitungen nach den Winkeln gilt: $\frac{\partial \phi}{\partial \theta} = 0 = \frac{\partial \phi}{\partial \varphi}$. Daher vereinfacht sich die

$$\text{Laplace-Gleichung zu } \Delta \phi = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \phi}{\partial r} \right) = 0 \stackrel{r^2}{\Leftrightarrow} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \phi}{\partial r} \right) = 0 \Rightarrow \int \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \phi}{\partial r} \right) dr = \int 0 dr + c \Rightarrow .$$

$$r^2 \frac{\partial \phi}{\partial r} = c \Rightarrow \frac{\partial \phi}{\partial r} = \frac{c}{r^2} \Rightarrow \int \frac{\partial \phi}{\partial r} dr = \int \frac{c}{r^2} dr + d \Rightarrow \phi(r) = -\frac{c}{r} + d. \text{ Im Unendlichen } (r \rightarrow \infty), \text{ sollte das}$$

$$\text{Potenzial verschwinden: } \lim_{r \rightarrow \infty} \phi(r) = \lim_{r \rightarrow \infty} -\frac{c}{r} + d = 0 \Rightarrow d = 0, \text{ also } \phi(r) = -\frac{c}{r}.$$

2. $r < R$: Dort ist $\rho(\mathbf{r}) = \rho$ konstant, wegen der Homogenität der Massenverteilung. Die Poissongleichung ist dann

$$\nabla^2 \phi(\mathbf{r}) = 4\pi G \rho \quad \text{oder} \quad \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \phi}{\partial r} \right) = 4\pi G \rho \Leftrightarrow \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \phi}{\partial r} \right) = 4\pi G \rho r^2 \Rightarrow$$

$$\int \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \phi}{\partial r} \right) dr = 4\pi G \rho \int r^2 dr + \alpha \Rightarrow r^2 \frac{\partial \phi}{\partial r} = \frac{4}{3} \pi G \rho r^3 + \alpha \Rightarrow \frac{\partial \phi}{\partial r} = \frac{4}{3} \pi G \rho r + \frac{\alpha}{r^2} \Rightarrow$$

$$\int \frac{\partial \phi}{\partial r} dr = \frac{4}{3} \pi G \rho \int r dr + \int \frac{\alpha}{r^2} dr + \beta \Rightarrow \phi(r) = \frac{2}{3} \pi G \rho r^2 - \frac{\alpha}{r} + \beta$$

Im Zentrum der Kugel muss das Potenzial einen endlichen Wert haben, sodass α Null sein muss und also $\phi(0) = \beta$. Demnach gilt

$$\phi(r) = \frac{2}{3} \pi G \rho r^2 + \phi(0).$$

3. $r = R$: Am Rand der Kugel müssen die beiden Potentiale glatt ineinander übergehen, d.h. die beiden Ableitungen müssen bei $r = R$ übereinstimmen:

$$\left. \frac{d}{dr} \left(-\frac{c}{r} \right) \right|_{r=R} = \left. \frac{d}{dr} \left(\frac{2}{3} \pi G \rho r^2 + \phi(0) \right) \right|_{r=R} \Rightarrow \frac{c}{R^2} = \frac{4}{3} \pi G \rho R \Rightarrow c = \frac{4}{3} \pi R^3 \rho G = \underbrace{V_{\text{Kugel}}}_{M} \rho G = \underbrace{V_{\text{Kugel}} \rho G}_M = MG$$

Also ist $\phi(\mathbf{r}) = -\frac{MG}{r}$ für $r > R$.

Andererseits müssen die beiden Potentiale am Rand der Kugel gleich sein:

$$-\frac{MG}{R} = \frac{2}{3} \pi G \rho R^2 + \phi(0) \Rightarrow \phi(0) = -\frac{MG}{R} - \frac{2}{3} \pi R^3 \rho \frac{G}{R} = -\frac{2MG}{2R} - \frac{MG}{2R} = -\frac{3MG}{2R}. \text{ Damit gilt}$$

für $r < R$: $\phi(\mathbf{r}) = \frac{2}{3} \pi G \rho r^2 - 3 \frac{MG}{2R}$, da $\frac{2}{3} \pi R^3 \rho = \frac{V}{2} \rho = \frac{M}{2}$ ist $\frac{2}{3} \pi G \rho r^2 = \frac{MGr^2}{2R^3}$, also

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{MGr^2}{2R^3} - \frac{3MG}{2R} = \frac{MG}{2R} \left(\frac{r^2}{R^2} - 3 \right). \text{ Dieses innere Potenzial ist das eines harmonischen}$$

Oszillators.

Gravitationspotenzial $\phi(\mathbf{r})$ der Kugel

Gravitationspotenzial eines Massenpunkts

$$\Delta \varphi(\mathbf{r}) = 4 \pi GM \delta(\mathbf{r})$$

$$\varphi(\mathbf{r}) = -\frac{GM}{r}$$

Die Poissongleichung ist die Umschreibung der Newtonschen Physik der Gravitation in eine Feldtheorie der Gravitation, die der heuristische Ausgangspunkt der Einsteingleichungen ist.

3. Einsteinsche Gravitationstheorie

3.1. Geodätengleichung

$$\frac{d^2 X^\mu}{d\tau^2} = -\Gamma_{\sigma\rho}^\mu \frac{dX^\sigma}{d\tau} \frac{dX^\rho}{d\tau}$$

Ich möchte die Geodätengleichung über das Variationsprinzip herleiten. Hat man einen kürzesten Weg den ein Teilchen zwischen zwei nahe gelegenen Ereignissen E_1 und E_2 zurücklegt, eine Geodäte, so sind die Variationen der Wege größer als die Geodäte. Mit dem Linienelement $ds^2 = g_{\mu\nu}(X) dX^\mu dX^\nu$ ist der gesamte (kürzeste) Weg:

$$s = \int_{E_1}^{E_2} ds = \int_{E_1}^{E_2} \sqrt{g_{\mu\nu}(X) dX^\mu dX^\nu}. \text{ Da } d\tau^2 = -ds^2 \text{ und also } d\tau = \sqrt{-g_{\mu\nu}(X) dX^\mu dX^\nu} \text{ ist die}$$

entsprechende Eigenzeit $\tau = \int_{E_1}^{E_2} d\tau = \int_{E_1}^{E_2} \sqrt{-g_{\mu\nu}(X) dX^\mu dX^\nu}$ dieses Weges maximal ($d\tau^2$, d.h. der

Radikand ist positiv, da die Weltlinie von materiellen Teilchen immer zeitartig ist).

Die Wirkung ist von der Dimension Energie mal Zeit, oder mit $c=1$ auch Masse mal Zeit, d.h. $m \cdot \tau$, da $E = mc^2 = m$. Die Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat versteckt sich hinter diesem Ausdruck $m \cdot \tau$. Beim Variationsprinzip wird die Wirkung A minimiert, da aber die Eigenzeit maximiert wird, muss das Wirkungsintegral sein:

$$A = -m\tau = -m \int d\tau = -m \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{-g_{\mu\nu}(X) \frac{dX^\mu}{dt} \frac{dX^\nu}{dt}} dt.$$

Bei sehr geringen Geschwindigkeiten gegenüber der Lichtgeschwindigkeit gilt $dt \approx d\tau$, d.h.

es gilt $\int -m d\tau = \int -m \sqrt{-g_{\mu\nu}(X) \frac{dX^\mu}{dt} \frac{dX^\nu}{dt}} dt = \int \underbrace{-m \sqrt{-g_{\mu\nu}(X) \frac{dX^\mu}{dt} \frac{dX^\nu}{dt}}}_{-m} d\tau$

Zu jeder Zeit t hat der Ausdruck $\sqrt{-g_{\mu\nu}(X) \frac{dX^\mu}{dt} \frac{dX^\nu}{dt}}$ einen bestimmten Wert, der abhängig ist vom Ort X und Geschwindigkeiten \dot{X}^μ

Allgemein ist die Lagrangefunktion $L=L(\dot{X}, X)$ und die Wirkung $A = \int_{t_1}^{t_2} L(\dot{X}, X) dt$, sodass hier

die Lagrangefunktion $L = -m \sqrt{-g_{\mu\nu}(X) \frac{dX^\mu}{dt} \frac{dX^\nu}{dt}}$ und $A = \int_{t_1}^{t_2} -m \sqrt{-g_{\mu\nu}(X) \dot{X}^\mu \dot{X}^\nu} dt$

Die Euler-Lagrangegleichungen sind $\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{X}^\mu} = \frac{\partial L}{\partial X^\mu}$ für $\mu=0,1,2,3$. Da $X^0=t$ ist, ist die

Zeitableitung $\dot{X}^0 = \frac{dt}{dt} = 1$, sodass für $\mu=0$ keine Euler-Lagrangegleichung existiert und nur die drei Gleichungen für die Raumkoordinaten $X^1=x, X^2=y, X^3=z$ übrigbleiben

$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{X}^n} = \frac{\partial L}{\partial X^n}$ für $n=1,2,3$ und $L = -m \sqrt{-g_{\mu\nu}(X) \dot{X}^\mu \dot{X}^\nu}$ oder ausgeschrieben

$$L = -m \sqrt{-g_{00} - 2g_{01}\dot{X}^1 - 2g_{02}\dot{X}^2 - 2g_{03}\dot{X}^3 - g_{11}\dot{X}^1\dot{X}^1 - 2g_{12}\dot{X}^1\dot{X}^2 - 2g_{13}\dot{X}^1\dot{X}^3 - g_{22}\dot{X}^2\dot{X}^2 - 2g_{23}\dot{X}^2\dot{X}^3 - g_{33}\dot{X}^3\dot{X}^3}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{X}^1} = \frac{-m}{2\sqrt{\dots}} (-2g_{01} - 2g_{11}\dot{X}^1 - 2g_{12}\dot{X}^2 - 2g_{13}\dot{X}^3) = \frac{m}{\sqrt{\dots}} (g_{10}\dot{X}^0 + g_{11}\dot{X}^1 + g_{12}\dot{X}^2 + g_{13}\dot{X}^3) = \frac{m}{\sqrt{\dots}} g_{1\nu} \dot{X}^\nu$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{X}^2} = \frac{-m}{2\sqrt{\dots}} (-2g_{02} - 2g_{12}\dot{X}^1 - 2g_{22}\dot{X}^2 - 2g_{23}\dot{X}^3) = \frac{m}{\sqrt{\dots}} (g_{20}\dot{X}^0 + g_{21}\dot{X}^1 + g_{22}\dot{X}^2 + g_{23}\dot{X}^3) = \frac{m}{\sqrt{\dots}} g_{2\nu} \dot{X}^\nu$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{X}^3} = \frac{-m}{2\sqrt{\dots}} (-2g_{03} - 2g_{13}\dot{X}^1 - 2g_{23}\dot{X}^2 - 2g_{33}\dot{X}^3) = \frac{m}{\sqrt{\dots}} (g_{30}\dot{X}^0 + g_{31}\dot{X}^1 + g_{32}\dot{X}^2 + g_{33}\dot{X}^3) = \frac{m}{\sqrt{\dots}} g_{3\nu} \dot{X}^\nu$$

Damit hat man insgesamt $\frac{\partial L}{\partial \dot{X}^n} = \frac{m}{\sqrt{\dots}} g_{n\nu} \dot{X}^\nu = \frac{-m^2}{L} g_{n\nu} \dot{X}^\nu \Rightarrow \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{X}^n} = -m^2 \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{L} g_{n\nu} \dot{X}^\nu \right)$ zweimal PR \Rightarrow

$$\frac{d}{dt}(L^{-1}(g_{nv}\dot{X}^v)) = g_{nv}\dot{X}^v \frac{d}{dt}L^{-1} + \frac{1}{L}\left(\dot{X}^v \frac{d}{dt}g_{nv} + g_{nv}\ddot{X}^v\right) = -g_{nv}\dot{X}^v L^{-2} \underbrace{\frac{dL}{dt}}_{0, da L = -m} + \frac{1}{L} \frac{d}{dt}g_{nv}\dot{X}^v + \frac{1}{L}g_{nv}\ddot{X}^v \Rightarrow$$

$$\frac{d}{dt}(L^{-1}(g_{nv}\dot{X}^v)) = \frac{1}{L} \frac{d}{dt}g_{nv}\dot{X}^v + \frac{1}{L}g_{nv}\ddot{X}^v. \text{ Da der metrische Tensor von } t, x, y, z \text{ abhängt (in der}$$

Schreibweise $g_{nv} = g_{nv}(X)$ ist $X = (t, x, y, z)$ schreibt man besser $\frac{d}{dt}g_{nv} = \frac{\partial g_{nv}}{\partial t}$, das sich noch

umschreiben lässt zu $\frac{\partial g_{nv}}{\partial t} = \frac{\partial g_{nv}}{\partial X^\mu} \frac{\partial X^\mu}{\partial t} = \frac{\partial g_{nv}}{\partial X^\mu} \dot{X}^\mu$. Damit ergibt sich schließlich

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{X}^n} = -m^2 \left(\frac{1}{L} \frac{d}{dt}g_{nv}\dot{X}^v + \frac{1}{L}g_{nv}\ddot{X}^v \right) = \frac{-m^2}{L} \frac{\partial g_{nv}}{\partial X^\mu} \dot{X}^\mu \dot{X}^v - \frac{m^2}{L}g_{nv}\ddot{X}^v. \text{ Nun zur rechten Seite der}$$

Euler-Lagrange-Gl:

$$\frac{\partial L}{\partial X^n} = \frac{-m}{2\sqrt{\dots}} \left(\frac{-\partial g_{\mu\nu}}{\partial X^n} \dot{X}^\mu \dot{X}^\nu \right) = \frac{-m^2}{2L} \frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial X^n} \dot{X}^\mu \dot{X}^\nu. \text{ Die ganze Gleichung lautet also:}$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{X}^n} - \frac{\partial L}{\partial X^n} = 0 \Leftrightarrow -\frac{m^2}{L} \frac{\partial g_{nv}}{\partial X^\mu} \dot{X}^\mu \dot{X}^v - \frac{m^2}{L}g_{nv}\ddot{X}^v + \frac{m^2}{2L} \frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial X^n} \dot{X}^\mu \dot{X}^\nu \stackrel{-(\frac{L}{m^2})}{=} 0 \Leftrightarrow$$

$$\frac{\partial g_{nv}}{\partial X^\mu} \dot{X}^\mu \dot{X}^v + g_{nv}\ddot{X}^v - \frac{1}{2} \frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial X^n} \dot{X}^\mu \dot{X}^\nu = 0$$

Da $\frac{\partial g_{nv}}{\partial X^\mu} = \frac{1}{2} \frac{\partial g_{nv}}{\partial X^\mu} + \frac{1}{2} \frac{\partial g_{nv}}{\partial X^\mu} \stackrel{\mu \leftrightarrow \nu}{=} \frac{1}{2} \frac{\partial g_{n\mu}}{\partial X^\nu} + \frac{1}{2} \frac{\partial g_{nv}}{\partial X^\mu}$ ergibt sich

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{X}^n} - \frac{\partial L}{\partial X^n} = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{2} \underbrace{\left(\frac{\partial g_{n\mu}}{\partial X^\nu} + \frac{\partial g_{nv}}{\partial X^\mu} - \frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial X^n} \right)}_{\Gamma_{nv\mu}} \dot{X}^\mu \dot{X}^\nu + g_{nv}\ddot{X}^v = 0 \Leftrightarrow g_{nv}\ddot{X}^v = -\Gamma_{nv\mu} \dot{X}^\mu \dot{X}^\nu \stackrel{g^{\sigma n}}{\Leftrightarrow}$$

$$\underbrace{g^{\sigma n}}_{\delta_v^\sigma} g_{nv} \ddot{X}^v = -g^{\sigma n} \Gamma_{nv\mu} \dot{X}^\mu \dot{X}^\nu \Leftrightarrow \ddot{X}^\sigma = -\Gamma_{\nu\mu}^\sigma \dot{X}^\mu \dot{X}^\nu \text{ oder da } t \approx \tau \text{ und da } \Gamma_{\nu\mu}^\sigma = \Gamma_{\mu\nu}^\sigma$$

$$\frac{d^2 X^\sigma}{d\tau^2} = -\Gamma_{\mu\nu}^\sigma \frac{dX^\mu}{d\tau} \frac{dX^\nu}{d\tau}.$$

3.2 Newtonscher Grenzfall

Die Vierergeschwindigkeit $U^\mu = \left(\frac{1}{\sqrt{1-v^2}}, \frac{v^1}{\sqrt{1-v^2}}, \frac{v^2}{\sqrt{1-v^2}}, \frac{v^3}{\sqrt{1-v^2}} \right)$ mit $c = 1$ wird bei sehr kleinen

Geschwindigkeiten $|v| \ll 1$ bzgl. $c = 1$, also mit $v^1 = v^2 = v^3 \approx 0$ wird zu $U^\mu = (1, 0, 0, 0)$. Weiter soll das Feld sehr schwach sein und demnach wird die Metrik $g_{\mu\nu}(x) = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}(x)$ mit $|h_{\mu\nu}| \ll 1$

praktisch die Minkowski-Metrik. Die zeitlichen Ableitungen der Komponenten von $g_{\mu\nu} \approx \eta_{\mu\nu}$ also gleich Null.

In diesem Koordinatensystem (der sogenannten Newtonschen Koordinaten) reduziert sich die

Geodätengleichung: $\frac{d^2 x^i}{d\tau^2} = \frac{d^2 x^i}{d\tau^2} = -\Gamma^i_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\tau} \frac{dx^\nu}{d\tau} = -\Gamma^i_{00} \underbrace{\frac{dx^0}{d\tau}}_1 \underbrace{\frac{dx^0}{d\tau}}_1 = -\Gamma^i_{00}$ die Geschwindigkeiten der anderen Summanden $\frac{dx^\mu}{d\tau}$ verschwinden und demnach die anderen Summanden.

$$\Gamma^i_{00} = \frac{1}{2} g^{ik} \left(\underbrace{\frac{\partial g_{0k}}{\partial x^0} + \frac{\partial g_{0k}}{\partial x^0}}_{\text{zeitliche Ableitungen sind 0}} - \frac{\partial g_{00}}{\partial x^k} \right) = -\frac{1}{2} g^{ik} \frac{\partial g_{00}}{\partial x^k} \approx -\frac{1}{2} \eta^{ik} \frac{\partial g_{00}}{\partial x^k} = -\frac{1}{2} \eta^{ik} \frac{\partial h_{00}}{\partial x^k}, \text{ da die Ableitung}$$

$$\frac{\partial \eta_{00}}{\partial x^k} = 0. \quad \Gamma^i_{00} = -\frac{1}{2} \frac{\partial h_{00}}{\partial x^i} \Rightarrow$$

$$\frac{d^2 x^i}{dt^2} = \frac{1}{2} \frac{\partial h_{00}}{\partial x^i} \quad (0)$$

Die Newtonsche Bewegungsgleichung lautet $\mathbf{F} = m \ddot{\mathbf{x}}$ mit $\mathbf{F} = -m \nabla \varphi(\mathbf{x})$ ergibt sich die Bewegungsgleichung in der äquivalenten Form $\ddot{\mathbf{x}} = -\nabla \varphi(\mathbf{x})$.

Die Gleichung (0): $\ddot{\mathbf{x}} \doteq (\ddot{x}, \ddot{y}, \ddot{z}) = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial h_{00}(\mathbf{x})}{\partial x}, \frac{\partial h_{00}(\mathbf{x})}{\partial y}, \frac{\partial h_{00}(\mathbf{x})}{\partial z} \right) = \frac{1}{2} \nabla h_{00}(\mathbf{x})$ ist genau dann mit $\ddot{\mathbf{x}} = -\nabla \varphi(\mathbf{x})$ identisch, d.h. die Newtonsche Bewegungsgleichung, wenn $\nabla \frac{1}{2} h_{00}(\mathbf{x}) = \nabla -\varphi(\mathbf{x})$,

also wenn

$$h_{00}(\mathbf{x}) = -2\varphi(\mathbf{x}) \quad (1)$$

oder mit $g_{00} = \eta_{00} + h_{00} = -1 + (-2\varphi(\mathbf{x})) \Rightarrow$

$$g_{00}(\mathbf{x}) = -(1 + 2\varphi(\mathbf{x})) \quad (2)$$

Diese Gleichung (1) ist also die mathematische Konsequenz der Korrespondenz zwischen der Einsteinschen und der Newtonschen Gravitation.

3.3. Ausgang von der Poissongleichung

Ich folge hier zum Teil Leonard Susskind, der ungefähr den Gedankengang von Einstein vereinfacht nachvollzieht. Ausgehend von der „Feldtheorie“ der Newtonschen Gravitation, also der Poissongleichung

$$\Delta \varphi(\mathbf{r}) = 4\pi G \rho(\mathbf{r}) \quad (3)$$

mit dem Potenzial

$$\varphi(\mathbf{r}) = -\frac{MG}{r} \quad (4)$$

Ersetzt man in Gleichung (2) \mathbf{x} durch \mathbf{r} und setzt man (4) in (2) ein, bekommt man:

$$g_{00}(\mathbf{r}) = -\left(1 - \frac{2MG}{r}\right) \quad (5),$$

was das erste Glied von ds^2 erzeugt: $ds^2 = -1\left(1 - \frac{2MG}{r}\right)dt^2 + \dots$

Das ist auch das Einzige, was die Korrespondenz ergibt.

Aus der Poissongleichung $\Delta\varphi(\mathbf{r}) = 4\pi G\rho(\mathbf{r})$ ergibt sich mittels (2) $g_{00}(\mathbf{r}) = -1 - 2\varphi(\mathbf{r})$

$$-\Delta g_{00}(\mathbf{r}) = 8\pi G\rho(\mathbf{r}) \quad (6)$$

eine Gleichung, die heuristisch und noch sehr unvollkommen und eigentlich „falsch“ ist, aber dennoch in die richtige Richtung geht. Links also hat man die Metrik g_{00} , also die Geometrie, die durch die noch newtonsche Massendichte ρ (rechte Seite) bestimmt, d.h. gekrümmt wird.

Die andere Richtung, wie das Feld die Bewegung der Körper bestimmt, ist bei Newton durch die beiden Gleichungen

$$\mathbf{F} = -m\nabla\varphi(r) \quad \text{und} \quad \mathbf{F} = m\ddot{\mathbf{r}}$$

gegeben, aus der die Bewegungsgleichung $\ddot{\mathbf{r}} = -\nabla\varphi(\mathbf{r})$ folgt.

Diese wird in der ART durch eine andere (Geodätengleichung $\frac{d^2 X^\mu}{d\tau^2} = -\Gamma_{\sigma\rho}^\mu \frac{dX^\sigma}{d\tau} \frac{dX^\rho}{d\tau}$) ersetzt,

sobald die Geometrie mit g_{00} bekannt ist. Körper werden sich da also auf den raumzeitlichen Geodäten bewegen.

Um diese Geometrie, die durch die rechte Seite in (6), d.h. durch ρ bestimmt wird, zu erhalten, muss also das Äquivalent zu ρ in der ART, der Massendichte, gesucht werden.

Da Masse gemäß der SRT äquivalent zur Energie ist, muss die Massendichte zur Energiedichte verallgemeinert werden. Energiedichte oder Energie ist aber nicht lorentzinvariant. Damit eine Gleichung den Status eines **physikalischen Gesetzes** hat, muss die Gleichung in jedem Bezugssystem, in jedem Koordinatensystem gelten. Skalare, Vektoren und oder kurz Tensoren sind lorentzinvariant. Das Gesetz muss also als eine Gleichung gleichartiger Tensoren formuliert werden. So ist $E = mc^2$ oder $E = \sqrt{\mathbf{p}^2 c^2 + m^2 c^4}$ eine Skalargleichung, $\mathbf{F} = m \cdot \mathbf{a}$ eine Vektorgleichung in der klassischen Mechanik. In der Relativitätstheorie müssen Gleichungen in Vierervektoren geschrieben werden, wenn die Elemente Vektoren sind. So wäre die Verallgemeinerung der Newtonschen

Gleichung in der SRT: $K^\mu = m \frac{d}{d\tau} u^\mu$, wobei K^μ die Minkowski-Kraft ist und

$$u^\mu = (u^0, u^1, u^2, u^3) = (u^0, u^i), \quad \text{wobei} \quad u^0 = \frac{cdt}{d\tau}, \quad \tau \text{ ist die Eigenzeit und} \quad u^i = \frac{dx^i}{d\tau}.$$

In der ART jedoch werden Tensoren vom Rang 2 verwendet und nicht Vierervektoren (Tensoren von Rang 1) wie in der SRT. Warum? Der Vierervektor, der Energie enthält ist der Viererimpuls: $p^\mu = m u^\mu$. Die Zeitkomponente $p^0 = \gamma mc$ ist im wesentlichen Energie. Die relativistische kinetische Energie ist $\bar{T} = \gamma mc^2 \approx mc^2 + \frac{1}{2} m v^2$, sodass $\frac{\bar{T}}{c} = p^0$. Hieraus leitet man mithilfe der

Geschwindigkeitsinvarianten $(u^0)^2 - (\mathbf{u}^2) = c^2$, $\mathbf{u} = (u^1, u^2, u^3)$ durch Multiplikation mit m^2 die obige Gleichung ab: $(m^2 u^0)^2 - (m^2 \mathbf{u}^2) = m^2 c^2$ oder $(p^0)^2 - \mathbf{p}^2 = m^2 c^2 \Rightarrow (m \gamma c)^2 - \mathbf{p}^2 = m^2 c^2 \stackrel{c^2}{\Rightarrow} (m \gamma c^2)^2 = \mathbf{p}^2 c^2 + m^2 c^4 \Rightarrow \bar{T}^2 = E^2 = \mathbf{p}^2 c^2 + m^2 c^4$.

Dass der Impuls mit eingehen muss in die Gleichung (rechte Seite) ist klar, da die Energie mit dem Impuls gekoppelt ist. In einem Ruhesystem wäre mit $\mathbf{p} = \mathbf{0}$ die Energie $E = mc^2$, in einem dazu bewegten jedoch $E = \sqrt{\mathbf{p}^2 c^2 + m^2 c^4}$. Man könnte also für die Energie vielleicht p^0 verwenden, bzw. wenn man einen Tensor braucht, eben den Viererimpuls.

Es gibt mindestens zwei Gründe dafür, dass man einen Tensor vom Rang 2 braucht. Denn die linke Seite von Gleichung (6) $-\Delta g_{00}(\mathbf{r}) = 8\pi G \rho(\mathbf{r})$ beinhaltet die Metrik, auch wenn hier nur eine Komponente des Metrikensors g vorkommt. Der Metrikensor ist aber ein Tensor vom Rang 2. Also muss auf der rechten Seite anstatt ρ auch ein Tensor vom Rang 2 auftauchen. Gleichung (6) ist eine Skalgleichung. Warum reicht eine Skalgleichung hier nicht aus? Man könnte ja rechts

die Energiedichte $\rho = \frac{dE}{dV} = \frac{d\sqrt{\mathbf{p}^2 c^2 + m^2 c^4}}{dV}$ wählen und links die Komponente g_{00} des

Metrikensors bzw. seine zweite Ableitung. Nun E ist zwar ein Skalar, aber kein Lorentzskalar, den relativ zueinander sich bewegende Beobachter werden verschiedene Energien messen (wegen des Impulses). Also bräuchte man zumindest anstatt E den Viererimpuls. Das würde auf der linken Seite ebenfalls einen Vierervektor bedeuten. Es ergibt aber keinen erkennbaren Sinn die erste Spalte der Matrix g oder ihre erste Zeile zu verwenden. Sie müsste zumindest lorentzinvariant sein.

Aber die ART ist keine SRT, sie ist wie der Name sagt eine Verallgemeinerung. Die Geometrie der SRT ist flach, die der ART gekrümmt und die SRT ist wie die Newtonsche Theorie ein Grenzfall. Zudem können jetzt die Bezugssysteme gegeneinander beschleunigt sein.

Der zweite Grund ist ein Stetigkeitsgrund. In der üblichen Terminologie heißt es „lokale Erhaltung“ der Energiedichte, was etwas seltsam klingt, da sie lokal gerade i.A. nicht erhalten bleibt, sondern in einem Raumgebiet sich ja verändern kann. Nimmt man eine Masse (Energie), die sich aus dem Raumgebiet entfernt, dann ist die Energie dort geringer geworden durch diesen „Energiefluss“. Man stellt sich vor, dass die Veränderung durch einen *Fluss* stattfindet und nicht abrupt aus diesem Gebiet plötzlich verschwindet und an einem anderen (weit) entfernten Ort auftaucht. Eben stetig ausfließt, kontinuierlich auf einem Weg.

In der Quantentheorie mag das anders sein. Ich erinnere mich an ein Gespräch, das Heisenberg mit Einstein führte anlässlich seiner Quantenmechanik. Er behauptete, dass es keine Bahnen mehr gäbe für die Elektronen. Wogegen Einstein die Blaskammer erwähnte, wo man doch die Bahnen der Elektronen sehen könne. Ein Elektron soll sich also kontinuierlich auf einer Bahn bewegen, so Einstein.

Ich vertrete da noch eine andere These als Heisenberg (und erst Recht als Einstein), bei dem die Bahnlosigkeit der Elektronen aus der Unschärferelation folgt. Es gibt viele Gründe anzunehmen, dass ein Elektron eine starke Integration von Photonen sind. Das Mysterium des Doppelspalt-Experimentes ließe sich dadurch auflösen. Der Welle-Teilchen-Dualismus wäre so gesehen ein Missverständnis. Ein Elektron ist immer ein Teilchen und nie eine Welle. Wird ein einzelnes Elektron ausgesendet in Richtung eines Doppelspalts, so nimmt man an, dass es auch am Doppelspalt als solches ankommt, dann mit sich selbst interferiert um dann statistisch allmählich (nachdem mehrere solcher Elektronen nacheinander ausgesendet wurden) die Interferenzstruktur am Schirm aufbaut. M.E. liegt der verständliche Fehler darin, die Objekt Konstanz anzunehmen, die sich ja im Alltag sehr bewährt hat. Aber wenn sich das Elektron scheinbar bewegt zum Doppelspalt, so bewegt es sich nicht, da es garnicht mehr existiert, sondern sich aufgelöst hat in seine Konstituenten, in die Photonen bzw. in ihre virtuellen Photonen oder wenn man will in die Welle, deren Konstituenten gerade diese virtuellen Photonen sind (ähnlich wie die Wassermoleküle einer Wasserwelle). Diese Welle der virtuellen Photonen geht durch den Doppelspalt und bildet nach ihm

eine Interferenzwelle, die am Schirm zu einem Elektron kollabiert, je nachdem wie stark die Welle an dem Ort war. Nur dort wo die Intensität (Anzahl der virtuellen Photonen) groß genug mit der Wechselwirkung des Messgerätes ist (des Schirms) um eine Elektron bilden zu können. Das ist wieder eine Wahrscheinlichkeitsinterpretation der Welle (Born). Es ist dann so: das Elektron verschwindet nach seiner Aussendung (wenn es nicht gemessen wird) und es entsteht (nach einer gewissen Zeit allerdings) ein neues Elektron dann am Schirm. Stetig ist nicht der Weg des Elektrons, sondern der Dichteschwankung der virtuellen Photonen, wenn man da noch von Stetigkeit reden will oder kann. Ich halte also durchaus eine Unstetigkeit hier für möglich. Darin dürfte auch ein Grund für die Unverträglichkeit von Quantenmechanik und ART liegen. Man sollte also die ART so verändern, dass die jetzt darzustellende **Kontinuitätsgleichung** *nicht* so gilt. Wie konzeptualisiert man diese Gleichung?

Unter der **Energiedichte** versteht man die Energie E , die zu einem Zeitpunkt in einem Volumen

$dV = dx dy dz$ vorhanden ist, also $\rho = \frac{E}{dV} = \frac{E}{dx dy dz}$. Die Energie ist dabei im Wesentlichen die

relativistische kinetische Energie $\bar{T} = \gamma mc^2 \approx mc^2 + \frac{1}{2}mv^2$ für kleine v , genauer aber $E = \frac{\bar{T}}{c} = \gamma mc$

oder in natürlichen Einheiten, d.h. $c = 1$ ist $E = \gamma m \approx m + \frac{1}{2}mv^2 = m(1 + \frac{1}{2}v^2)$.

Energiedichte

Bemerkung: die Zeitachse lässt sich natürlich hier nicht zeichnen. Sie *ist nicht* parallel zur z-Achse, sie *soll* orthogonal in 4D zum ganzen Würfel sein, so wie im 3D-Raum ein Vektor orthogonal zu einem Quadrat oder Ebene sein kann. Man nennt die Energiedichte auch Energiefluss in Zeitrichtung, die Energie ist aber zu einem festen Zeitpunkt ganz in diesem Würfel. Nach einer gewissen Zeit fließen Teile der Energie oder die ganze Energie (Materie oder Photonen bzw. kinetische Energie) aus dem Würfel. Daher nennt man die Energiedichte auch Energiefluss in

Zeitrichtung. Sie wird mit $T^{00} = \frac{E}{dx dy dz}$ oder $T^{00}(\mathbf{x})$ bezeichnet, wobei \mathbf{x} die drei

Raumkoordinaten und die Zeitcoordinate bezeichnet. Der Würfel ist eine infinitesimale Raum-Umgebung um \mathbf{x} .

Energie kann auch „räumlich“ fließen, d.h. durch eine Einheitsfläche (Quadrat) in x-Richtung, also durch das dy-dz-Quadrat in der Zeiteinheit dt. Diese **Energiestromdichte** nennt man $T^{01} = \frac{dE}{dy dz dt}$.

Energiefluss in x-Richtung

Wenn Energie in Richtung der y-Achse fließt, hat man analog die Energiestromdichte in y-Richtung und schreibt $T^{02} = \frac{dE}{dx dz dt}$. In z-Richtung hat man dann $T^{03} = \frac{dE}{dx dy dt}$.

Die Stetigkeitsbedingung sagt nun, dass wenn Energie aus dem Volumen $dx dy dz$ verschwindet, fließt, dass es durch die Wände des Würfels geflossen sein muss und nicht unetwige Sprünge macht. Das gleiche gilt natürlich für die einfließende Energie, dass sie die Wände passieren muss, um in Innern sein zu können. Das ist ja das Wesen der Feldtheorien. Die zeitliche Veränderung der Energie

im Innern ist $\dot{T}^{00} = \frac{\partial T^{00}}{\partial t} = \frac{\partial E}{\partial x \partial y \partial z \partial t}$. Hat sich in der Zeit dt die Energie im Innern verringert,

dann muss dieser Energieteil durch mindestens eine der sechs Quadrate des Würfels ausgeflossen sein oder durch alle sechs.

Ich habe der Übersichtlichkeit wegen die z-Komponenten nicht gezeichnet. Die Stärken der Flüsse können natürlich verschieden sein.

Der Index + bedeutet das rechte bzw. obere Quadrat, - bedeutet entsprechend das linke bzw. untere Quadrat. Ich betrachte nun zunächst nur das rechte und linke Quadrat.

Was rechts herausfließt ist $dE_r = T_+^{01} dy dz dt$ und links $dE_l = -T_-^{01} dy dz dt$, insgesamt in x-Richtung:

$dE = dE_l + dE_r = -T_-^{01} dy dz dt + T_+^{01} dy dz dt = -(T_-^{01} - T_+^{01}) dy dz dt$. Der Unterschied der beiden x-Flüsse

längs der Strecke dx entspricht der Ableitung des -Stroms T^{01} nach dx :

$$\frac{(T_-^{01} - T_+^{01})}{dx} = \frac{\partial T^{01}}{\partial x} \Rightarrow (T_-^{01} - T_+^{01}) = \frac{\partial T^{01}}{\partial x} dx. \text{ Also hat man } dE = -\frac{\partial T^{01}}{\partial x} dx dy dz dt \text{ oder}$$

$$\frac{dE}{dx dy dz} = -\frac{\partial T^{01}}{\partial x} dt \Rightarrow dT^{00} = -\frac{\partial T^{01}}{\partial x} dt \Rightarrow \frac{dT^{00}}{dt} = -\frac{\partial T^{01}}{\partial x}. \text{ Das ist aber nur der Beitrag der x-}$$

Richtung, die anderen sind zusätzlich zu berücksichtigen, so dass man insgesamt bekommt:

$$\frac{\partial T^{00}}{\partial t} = -\left(\frac{\partial T^{01}}{\partial x} + \frac{\partial T^{02}}{\partial y} + \frac{\partial T^{03}}{\partial z}\right) \text{ oder } \frac{\partial T^{00}}{\partial t} + \frac{\partial T^{01}}{\partial x} + \frac{\partial T^{02}}{\partial y} + \frac{\partial T^{03}}{\partial z} = 0 \text{ oder da}$$

$t = X^0, x = X^1, y = X^2, z = X^3$ kann man die Gleichung schreiben als $\sum_{\mu=0}^3 \frac{\partial T^{0\mu}}{\partial X^\mu} = 0$ oder noch

mit der Einsteinschen Summenkonvention einfach als $\frac{\partial T^{0\mu}}{\partial X^\mu} = 0$ oder auch

$$T^{0\mu}_{;\mu} = 0 \text{ (7a).}$$

Das ist die **Kontinuitätsgleichung** für die Energie. Dies gilt aber nur in flacher Räumen. In Räumen mit krummlinigen Koordinaten (also in Riemann-Räumen) müssen die partiellen Ableitungen ersetzt werden durch die kovariante Ableitung $T^{0\mu}_{;\mu} = T^{0\mu}_{,\mu} + \Gamma^0_{\sigma\mu} T^{\sigma\mu} + \Gamma^\mu_{\sigma\mu} T^{0\sigma}$. Die Kontinuumsgleichung lautet hier also $T^{0\mu}_{;\mu} = 0$. Das ist eine Tensorgleichung, rechts steht der Nulltensor. Das ist wichtig, weil Tensorgleichungen in *jedem* Koordinatensystem invariant gelten, also Kandidaten für Gesetze sind. Tensoren sind ja multilineare Abbildungen (Formen), und die Schreibweise mit Komponenten, wie sie hier ständig verwendet werden.

($T^{\mu\nu}$ sind eigentlich Komponenten eines Tensors T , der ausgeschrieben lautet: $T = T^{\mu\nu} e_\mu \otimes e_\nu$ mit den Basistensoren e_μ, e_ν und dem Tensorprodukt \otimes . Die Komponenten ergeben sich, wenn man die Multilinearform auf die Basisvektoren anwendet: $T^{\mu\nu} = T(e^\mu, e^\nu)$. Bei einem Koordinatensystemwechsel werden die Basistensoren gewechselt und damit einhergehend auch die Komponenten. Sind X die Koordinaten in dem ursprünglichen System und Y die Koordinaten in dem transformierten und T'^{pq} die Komponenten des transformierten Tensors, so lautet die

Transformationsgleichung: $T'^{pq} = \frac{\partial Y^p}{\partial X^\mu} \frac{\partial Y^q}{\partial X^\nu} T^{\mu\nu}$. Das ist ganz analog bei Vektoren (die ja auch

Tensoren sind): Hat der Vektor in der ursprünglichen Basis e_1, e_2 die Darstellung:

$$v = v^1 e_1 + v^2 e_2 = v^i e_i \text{ und ist der Basiswechsel zu } e_1', e_2' \text{ mit } e_1 = a_1 e_1' + a_2 e_2',$$

$$e_2 = b_1 e_1' + b_2 e_2' \text{ und demnach}$$

$$v = v^1 (a_1 e_1' + a_2 e_2') + v^2 (b_1 e_1' + b_2 e_2') = \underbrace{(v^1 a_1 + v^2 b_1)}_{w^1} e_1' + \underbrace{(v^1 a_2 + v^2 b_2)}_{w^2} e_2', \text{ dann ist } w^j = \frac{\partial w^j}{\partial v^i} v^i \text{ wie}$$

man schnell nachprüft.) Hat man also bspw. die Tensorgleichung $U^{\mu\nu} = 0$ dann ist der Tensor in

dem neuen System $U'^{pq} = \frac{\partial Y^p}{\partial X^\mu} \frac{\partial Y^q}{\partial X^\nu} \underbrace{U^{\mu\nu}}_0 = 0$ ebenfalls Null. Hat man nun eine Tensorgleichung der

Art $T^{\mu\nu} = S^{\mu\nu} \Rightarrow \underbrace{T^{\mu\nu} - S^{\mu\nu}}_{U^{\mu\nu}} = 0 \Rightarrow \underbrace{T'^{pq} - S'^{pq}}_{U'^{pq}} = 0 \Rightarrow T'^{pq} = S'^{pq}$, dann bleibt sie in jedem

Koordinatensystem formgleich und kann als Gesetz gelten.

Der zugrunde liegende Vierervektor p^μ hat in den drei restlichen Komponenten relativistische Impulse p^1, p^2, p^3 (p^0 war die relativistische Energie). Was für die Energie hergeleitet wurde gilt entsprechend auch für die drei Impulsrichtungen.

Die Impulsdichte der Impulskomponente p^m ($m=1,2,3$) wird mit T^{m0} bezeichnet, die zweite Null bezeichnet immer die Dichte. Die Impulsstromdichte oder der Impulsfluss in n -Richtung ($n=1,2,3$) von X wird mit T^{mn} bezeichnet. Also bspw. ist T^{21} der Impulsfluss der y -Komponente in x -Richtung.

Für die x-Komponenten der Impulsdichte und der Impulsstromdichten (Impulsflüsse in x-Richtung, y-Richtung und z-Richtung) gilt entsprechend wieder die **Kontinuitätsgleichung** $T^1_{,\mu} = 0$. Und entsprechend auch für die y-Komponenten $T^2_{,\mu} = 0$ und die z-Komponenten $T^3_{,\mu} = 0$ (7bcd).

Die Gesamtheit aller 16 Komponenten bilden einen Tensor $T^{\nu\mu}$ von Grad 2, dem **Energie-Impuls-Tensor**

$$T^{\nu\mu} = \begin{pmatrix} T^{00} & T^{01} & T^{02} & T^{03} \\ T^{10} & T^{11} & T^{12} & T^{13} \\ T^{20} & T^{21} & T^{22} & T^{23} \\ T^{30} & T^{31} & T^{32} & T^{33} \end{pmatrix} \begin{array}{l} \leftarrow \text{Energie} \\ \leftarrow \text{Impuls } p_x \\ \leftarrow \text{Impuls } p_y \\ \leftarrow \text{Impuls } p_z \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ \text{Dichten} & \text{x-Fluss} & \text{z-Fluss} \end{array}$$

Der erste Index sagt, ob man über Energie redet (0) oder über Impuls (1,2,3). Der zweite Index gibt Auskunft darüber, ob es sich um eine Dichte handelt (0) oder um Flüsse (1,2,3).

Eine wichtige Eigenschaft dieses Energie-Impuls-Tensors ist, dass er symmetrisch ist: $T^{\nu\mu} = T^{\mu\nu}$. Das bedeutet bspw. dass die x-Impulsdichte, also T^{10} das Gleiche ist, wie der x-Energiefluss, also T^{01} . Man sieht, wie Energie und Impuls gekoppelt sind. Der Tensor kann also auch in der Form

$$T^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} T^{00} & T^{01} & T^{02} & T^{03} \\ T^{01} & T^{11} & T^{12} & T^{13} \\ T^{02} & T^{12} & T^{22} & T^{23} \\ T^{03} & T^{13} & T^{23} & T^{33} \end{pmatrix}$$

geschrieben werden, die die Symmetrie verwendet.

Kehrt man nun zurück zu der Gleichung $-\Delta g_{00}(\mathbf{r}) = 8\pi G \rho(\mathbf{r})$ zurück, so sieht man, dass die Energiedichte ρ als Quelle des Feldes nicht ausreicht. Da Energiedichte und Energiedichtefluss beide notwendig sind, da zueinander bewegte Bezugssysteme gleiches Recht haben und was in einem Energiedichte ist im anderen Energiefluss bedeutet, bedarf es also des ersten Spaltenvektors des Tensors. Da weiter Energie und Impuls in der Relativitätstheorie jedoch nicht unabhängig existieren, müssen auch die Impulszeilenvektoren berücksichtigt werden, kurz man benötigt den ganzen Tensor mit den Dichten und den Flüssen. Die rechte Seite wird also folgendes Aussehen haben: $8\pi G T^{\mu\nu}$. Das hat natürlich Konsequenzen für die linke Seite, auf der auch eine Tensor gleichen Typs benötigt wird, er soll zunächst abstrakt formuliert werden: $G^{\mu\nu}$, sodass die Gleichung lautet:

$$G^{\mu\nu} = 8\pi G T^{\mu\nu} \quad (8)$$

mit noch inhaltlich unbekanntem Tensor. Dieser Tensor wird die Metrik mit zweiten Ableitungen (die ja für die Krümmung stehen), also die Geometrie des Feldes darstellen, die durch die den Energie-Impulstensor bestimmt wird. Die Gleichung (8) des Newtonschen Gravitationsfeldes wird also eine Grenzgleichung für schwache Felder und kleine Geschwindigkeiten sein müssen, d.h. $G^{\mu\nu}$ soll sich dann zu Δg_{00} reduzieren lassen.

1 Der Beweis ist etwas schwierig. Dieser Symmetrie liegt ein Theorem der relativistischen Feldtheorien zugrunde.

Der Riemannsche Krümmungstensor vom Rang 4

$$R_{\mu\nu\tau}^{\sigma} = \frac{\partial \Gamma_{\mu\tau}^{\sigma}}{\partial x^{\nu}} - \frac{\partial \Gamma_{\nu\tau}^{\sigma}}{\partial x^{\mu}} + \Gamma_{\lambda\nu}^{\sigma} \Gamma_{\mu\tau}^{\lambda} - \Gamma_{\lambda\mu}^{\sigma} \Gamma_{\nu\tau}^{\lambda} \quad (9)$$

mit den Christoffelsymbolen bspw.:

$$\Gamma_{\lambda\nu}^{\sigma} = \frac{1}{2} g^{\sigma\alpha} \left(\frac{\partial g_{\alpha\lambda}}{\partial x^{\nu}} + \frac{\partial g_{\alpha\nu}}{\partial x^{\lambda}} - \frac{\partial g_{\lambda\nu}}{\partial x^{\alpha}} \right) \quad (10)$$

enthält u.a. zweite Ableitungen der Metriktensoren g_{mn} , die ersten Ableitungen kommen in den Christoffelsymbolen vor und in (8) in den beiden ersten Termen des Riemann-Tensors (rechts) wird nochmal abgeleitet. Er ist also ein möglicher Kandidat. Ist der Krümmungstensor in mindestens einer Komponente nicht Null (an einem Punkt oder Raumgebiet), so ist der Raum gekrümmt. Allerdings stimmt der Rang dieses Tensors nicht, er müsste auf den Rang zwei reduziert werden, damit er vom gleichen Typ wie der Energie-Impuls-Tensor ist.

Diese Reduzierung ist möglich mit der Tensor-Kontraktion. Diese funktioniert folgendermaßen.

Wird ein unterer Index in $R_{\mu\nu\tau}^{\sigma}$ gleich dem oberen Index gesetzt, so heben sich diese auf. Welcher der unteren Indizes ist dafür geeignet?

Wählt man den letzten Index τ , so hat man $R_{\mu\nu\sigma}^{\sigma} = \frac{\partial \Gamma_{\mu\sigma}^{\sigma}}{\partial x^{\nu}} - \frac{\partial \Gamma_{\nu\sigma}^{\sigma}}{\partial x^{\mu}} + \Gamma_{\lambda\nu}^{\sigma} \Gamma_{\mu\sigma}^{\lambda} - \Gamma_{\lambda\mu}^{\sigma} \Gamma_{\nu\sigma}^{\lambda}$

$R_{\mu\sigma\nu}^{\sigma} = \frac{\partial \Gamma_{\mu\sigma}^{\sigma}}{\partial x^{\nu}} - \frac{\partial \Gamma_{\sigma\nu}^{\sigma}}{\partial x^{\mu}} + \Gamma_{\lambda\nu}^{\sigma} \Gamma_{\mu\sigma}^{\lambda} - \Gamma_{\lambda\mu}^{\sigma} \Gamma_{\sigma\nu}^{\lambda} = R_{\mu\nu\sigma}^{\sigma}$, da die Christoffelsymbole in den beiden unteren

Indizes symmetrisch sind. Andererseits ist aber auch der Riemannsche Krümmungstensor in den beiden letzten unteren Indizes schiefssymmetrisch, d.h. $R_{\mu\nu\sigma}^{\sigma} = -R_{\mu\sigma\nu}^{\sigma}$, sodass gilt: $2R_{\mu\nu\sigma}^{\sigma} = 0$ und damit $R_{\mu\nu\sigma}^{\sigma} = 0$. Ist der Riemannsche Krümmungstensor Null, dann ist der Raum flach. Das kann aber nicht allgemein gültig sein.

Wählt man den Index ν wird der Riemannsche Krümmungstensor nicht Null. Das Gleiche gibt für

μ : $R_{\mu\sigma\tau}^{\sigma} = \frac{\partial \Gamma_{\mu\tau}^{\sigma}}{\partial x^{\sigma}} - \frac{\partial \Gamma_{\sigma\tau}^{\sigma}}{\partial x^{\mu}} + \Gamma_{\lambda\sigma}^{\sigma} \Gamma_{\mu\tau}^{\lambda} - \Gamma_{\lambda\mu}^{\sigma} \Gamma_{\sigma\tau}^{\lambda}$ bzw. $R_{\sigma\nu\tau}^{\sigma} = \frac{\partial \Gamma_{\sigma\tau}^{\sigma}}{\partial x^{\nu}} - \frac{\partial \Gamma_{\nu\tau}^{\sigma}}{\partial x^{\sigma}} + \Gamma_{\lambda\nu}^{\sigma} \Gamma_{\sigma\tau}^{\lambda} - \Gamma_{\lambda\sigma}^{\sigma} \Gamma_{\nu\tau}^{\lambda}$ oder

wenn man den freien Index ν durch μ ersetzt $R_{\sigma\mu\tau}^{\sigma} = \frac{\partial \Gamma_{\sigma\tau}^{\sigma}}{\partial x^{\mu}} - \frac{\partial \Gamma_{\mu\tau}^{\sigma}}{\partial x^{\sigma}} + \Gamma_{\lambda\mu}^{\sigma} \Gamma_{\sigma\tau}^{\lambda} - \Gamma_{\lambda\sigma}^{\sigma} \Gamma_{\mu\tau}^{\lambda}$, erkennt man, dass $R_{\mu\sigma\tau}^{\sigma} = -R_{\sigma\nu\tau}^{\sigma}$ ist.

Das heißt $R_{\mu\sigma\tau}^{\sigma} = R_{\mu\tau}$ bzw. $R_{\sigma\nu\tau}^{\sigma} = R_{\nu\tau}$ und $R_{\mu\tau} = -R_{\nu\tau}$. Diese Tensoren heißen **Ricci-Tensoren**. Man kann die Indizes auch heben und zwar mit dem kontravarianten Metriktensor:

Zuerst multipliziert man bspw. $R_{\nu\tau}$ mit $g^{\mu\nu}$ und erhält: $g^{\mu\nu} R_{\nu\tau} = R^{\mu}_{\tau}$, multipliziert man weiter mit $g^{\tau\nu}$, erhält man den Tensor $R^{\mu\nu} = g^{\tau\nu} R^{\mu}_{\tau}$. Dieser Ricci-Tensor ist wie der erstgenannte symmetrisch wie der Energie-Impulstensor und beide Indizes sind oben (kontravariant), also ist dieser Tensor gut geeignet.

Es gibt noch eine andere Möglichkeit, wenn man den Ricci-Tensor $R_{\nu\tau}$ mit $g^{\nu\tau}$ multipliziert:

$g^{\nu\tau} R_{\nu\tau} = R^\tau_\tau = R$. Dieser Skalartensor R heißt **Krümmungsskalar**. Er selbst ist nicht direkt geeignet, aber wenn man ihn mit $g^{\mu\nu}$ multipliziert, erhält man wieder einen Tensor vom geeigneten Typ: $g^{\mu\nu} R$, er ist ebenfalls symmetrisch, da der Metriktensor symmetrisch ist.

Wie haben also jetzt zwei mögliche Kandidaten für $G^{\mu\nu}$: $G^{\mu\nu} = R^{\mu\nu}$ oder $G^{\mu\nu} = g^{\mu\nu} R$ oder eine Linearkombination beider und demnach die möglichen Gleichungen $R^{\mu\nu} = 8\pi G T^{\mu\nu}$ und $g^{\mu\nu} R = 8\pi G T^{\mu\nu}$ oder einer Linearkombination: $a_1 R^{\mu\nu} + a_2 g^{\mu\nu} R = 8\pi G T^{\mu\nu}$ (11).

Wenn man an die Kontinuitätsgleichung glaubt, so müsste ja rechts für den Energie-Impuls-Tensor gelten: $T^{\mu\nu}_{;\mu} = 0$. Das hat dann zur Folge, dass die gleiche Bedingung auch für die einzelnen linken Seiten gelten müsste: $R^{\mu\nu}_{;\mu} = 0$ bzw. $(R g^{\mu\nu})_{;\mu} = 0$.

(1) gilt $(R g^{\mu\nu})_{;\mu} = 0$? Für die kovariante Ableitung gilt wie üblich die Produktregel.

$$(R g^{\mu\nu})_{;\mu} = R g^{\mu\nu}_{;\mu} + R_{;\mu} g^{\mu\nu} \quad (12)$$

Die kovariante Ableitung des Metriktensors ist aber Null, sodass übrigbleibt: $(R g^{\mu\nu})_{;\mu} = R_{;\mu} g^{\mu\nu}$. Die kovariante Ableitung eines Skalars ist gleich der partiellen Ableitung des Skalars, sodass gilt

$$(R g^{\mu\nu})_{;\mu} = R_{;\mu} g^{\mu\nu} = \frac{\partial R}{\partial x^\mu} g^{\mu\nu} \quad (13).$$

Die Ableitung des Krümmungsskalars ist aber im Allgemeinen nicht Null, sodass unter den angegebenen Bedingungen dieser Tensor ausscheidet.

(2) gilt $R^{\mu\nu}_{;\mu} = 0$? Nach einiger Rechnung ergibt sich

$$R^{\mu\nu}_{;\mu} = \frac{1}{2} \frac{\partial R}{\partial x^\mu} g^{\mu\nu} \quad (14).$$

Diese Ableitung ist die Hälfte der unter (13). Kann also auch i.A. nicht Null sein. Und genau aus diesem Grund ist die

kovariante Ableitung von $G^{\mu\nu} := R^{\mu\nu} - \frac{1}{2} g^{\mu\nu} R$ ($G^{\mu\nu}$ heißt **Einsteintensor**) Null:

$$\left(R^{\mu\nu} - \frac{1}{2} g^{\mu\nu} R \right)_{;\mu} = \frac{1}{2} g^{\mu\nu} \frac{\partial R}{\partial x^\mu} - \frac{1}{2} \frac{\partial R}{\partial x^\mu} g^{\mu\nu} = 0$$

und erfüllt daher die Kontinuitätsbedingung. Natürlich täte das auch $k G^{\mu\nu}$ (k Konstante). Dass dies bis auf diesen Faktor der einzige Tensor ist, der die Bedingungen erfüllt, lässt sich beweisen.

Welchen Wert hat dieser Faktor? Dazu überprüft man wieder, ob im Grenzwert schwacher Gravitation und kleiner Relativgeschwindigkeit v das Newtonsche Gravitationsfeld

$-\Delta g_{00}(\mathbf{r}) = 8\pi G \rho(\mathbf{r})$ herauskommt. Einige Rechnung zeigt, dass der Faktor k dann 1 sein muss:

In $R^{\mu\nu} - \frac{1}{2} g^{\mu\nu} R = \frac{1}{k} 8\pi G T^{\mu\nu}$ ersetzt man zunächst die Indizes μ, ν durch σ, τ :

$R^{\sigma\tau} - \frac{1}{2} g^{\sigma\tau} R = \frac{1}{k} 8\pi G T^{\sigma\tau}$ und multiplizieren mit $g_{\nu\tau}$: $R^\sigma_\nu - \frac{1}{2} g^\sigma_\nu R = \frac{8}{k} \pi G T^\sigma_\nu$ und nochmal mit

$g_{\mu\sigma}$, was die kovariante Form der Gleichung ergibt:

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R = \frac{8}{k} \pi G T_{\mu\nu} \quad (15).$$

Ich multipliziere nochmal mit $g^{\mu\nu}$ und erhalte wegen $g^{\mu\nu} g_{\mu\nu} = g^\mu_\mu = 1+1+1+1=4$:

$$g^{\mu\nu} R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g^{\mu\nu} g_{\mu\nu} R = \frac{8}{k} \pi G g^{\mu\nu} T_{\mu\nu} \Rightarrow R - \frac{1}{2} \cdot 4 R = \frac{8}{k} \pi G T \Rightarrow R = -\frac{8}{k} \pi G T \text{ damit in (15):}$$

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} \left(-\frac{8}{k} \pi G T \right) = \frac{8}{k} \pi G T_{\mu\nu} \Rightarrow$$

$$R_{\mu\nu} = \frac{8}{k} \pi G \left(T_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} T \right) \quad (16).$$

Sei wieder $g_{\mu\nu}(X) = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}(X)$ mit dem Störungstensor: $h_{\mu\nu}$, $|h_{\mu\nu}| \ll 1$. Also

$$(\eta^{\mu\rho} - h^{\mu\rho})(\eta_{\rho\nu} + h_{\rho\nu}) = \eta^\mu_\nu + h^\mu_\nu - h^\mu_\nu - h^{\mu\rho} h_{\rho\nu} = \eta^\mu_\nu = \delta^\mu_\nu, \text{ wenn man den quadratischen Term } h^{\mu\rho} h_{\rho\nu}$$

vernachlässigt. Andererseits gilt $(\eta^{\mu\rho} - h^{\mu\rho})(\eta_{\rho\nu} + h_{\rho\nu}) = \delta^\mu_\nu = g^{\mu\rho} g_{\rho\nu} = g^{\mu\rho}(\eta_{\rho\nu} + h_{\rho\nu}) \Rightarrow$

$$(\eta^{\mu\rho} - h^{\mu\rho}) = g^{\mu\rho} \text{ oder } g^{\mu\nu} = \eta^{\mu\nu} - h^{\mu\nu}.$$

Für den Energie-Impuls-Tensor gilt im nichtrelativistischen Grenzfall $T^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} \rho & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = T_{\mu\nu}$.

$$T = g^{\mu\nu} T_{\mu\nu} = (\eta^{\mu\nu} - h^{\mu\nu}) T_{\mu\nu} \approx \eta^{\mu\nu} T_{\mu\nu} = -\rho \text{ mit } \eta^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \eta_{\mu\nu}.$$

Daraus folgt: $T_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} T = T_{\mu\nu} - \frac{1}{2} (\eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}) T \approx T_{\mu\nu} - \frac{1}{2} \eta_{\mu\nu} T = T_{\mu\nu} + \frac{1}{2} \eta_{\mu\nu} \rho =$

$$= \begin{pmatrix} \rho & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{-\rho}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\rho}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\rho}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\rho}{2} \end{pmatrix} = \frac{\rho}{2} \delta_{\mu\nu}, \text{ also } T_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} T = \frac{\rho}{2} \delta_{\mu\nu} \text{ das}$$

ist der Klammerausdruck der rechten Seite von (16).

Nun zur linken Seite von (16):

Zunächst zu den Christoffelsymbolen

$$\Gamma_{\alpha\gamma}^{\mu} = \frac{1}{2} g^{\mu\nu} (g_{\alpha\nu,\gamma} + g_{\gamma\nu,\alpha} - g_{\alpha\gamma,\nu}) \quad (17)$$

und den ersten partiellen Ableitungen des metrischen Tensors. In (lokalen) Inertialsystemen sind beide Null, denn:

$$\begin{aligned} \text{Die kovariante Ableitung des metrischen Tensors ist: } g_{\alpha\beta;\gamma} &= g_{\alpha\beta,\gamma} - \Gamma_{\alpha\gamma}^{\mu} g_{\mu\beta} - \Gamma_{\beta\gamma}^{\mu} g_{\alpha\mu} = \\ &= g_{\alpha\beta,\gamma} - \frac{1}{2} g^{\mu\nu} (g_{\alpha\nu,\gamma} + g_{\gamma\nu,\alpha} - g_{\alpha\gamma,\nu}) g_{\mu\beta} - \frac{1}{2} g^{\mu\nu} (g_{\beta\nu,\gamma} + g_{\gamma\nu,\beta} - g_{\beta\gamma,\nu}) g_{\alpha\mu} = \\ &= g_{\alpha\beta,\gamma} - \frac{1}{2} (g_{\alpha,\gamma}^{\mu} + g_{\gamma,\alpha}^{\mu} - g_{\alpha\gamma,\mu}) g_{\mu\beta} - \frac{1}{2} (g_{\beta,\gamma}^{\mu} + g_{\gamma,\beta}^{\mu} - g_{\beta\gamma,\mu}) g_{\alpha\mu} = \\ &= g_{\alpha\beta,\gamma} - \frac{1}{2} (g_{\alpha\beta,\gamma} + g_{\beta\gamma,\alpha} - g_{\alpha\gamma,\beta}) - \frac{1}{2} (g_{\alpha\beta,\gamma} + g_{\alpha\gamma,\beta} - g_{\beta\gamma,\alpha}) = 0 \quad \text{und da in lokalen Inertialsystemen} \end{aligned}$$

die kovariante und partielle Ableitung identisch sind, ist auch die partielle Ableitung Null: $g_{\alpha\beta,\gamma} = 0$. Aus (17) folgt damit dass die Christoffelsymbole auch Null sind.

$$R_{\mu\tau} = R_{\mu\sigma\tau}^{\sigma} = \frac{\partial \Gamma_{\mu\tau}^{\sigma}}{\partial x^{\sigma}} - \frac{\partial \Gamma_{\sigma\tau}^{\sigma}}{\partial x^{\mu}} + \Gamma_{\lambda\sigma}^{\sigma} \Gamma_{\mu\tau}^{\lambda} - \Gamma_{\lambda\mu}^{\sigma} \Gamma_{\sigma\tau}^{\lambda} \quad (\text{siehe oben}). \text{ Da beim Riccitenor } \textit{allgemein} \text{ wegen}$$

der Produkte der Christoffelsymbole (die beiden letzten Terme) die Metrikensoren quadratisch

$$\begin{aligned} \text{sind, bspw: } \Gamma_{\lambda\sigma}^{\sigma} &= \frac{1}{2} g^{\sigma\nu} (g_{\lambda\nu,\sigma} + g_{\sigma\nu,\lambda} - g_{\lambda\sigma,\nu}) = \\ &= \frac{1}{2} g^{\sigma\nu} (g_{\lambda\nu,\sigma+\dots}) = \frac{1}{2} (\eta^{\sigma\nu} - h^{\sigma\nu}) \left(\underbrace{\eta_{\lambda\nu,\sigma}}_0 + h_{\lambda\nu,\sigma+\dots} \right) = \frac{1}{2} \eta^{\sigma\nu} h_{\lambda\nu,\sigma} + \dots - \underbrace{\frac{1}{2} h^{\sigma\nu} h_{\lambda\nu,\sigma} + \dots}_{O(h^2)} \approx \frac{1}{2} \eta^{\sigma\nu} h_{\lambda\nu,\sigma} + \dots \end{aligned}$$

In linearer Näherung ergibt sich dann $R_{\mu\tau} = \frac{\partial \Gamma_{\mu\tau}^{\sigma}}{\partial x^{\sigma}} - \frac{\partial \Gamma_{\sigma\tau}^{\sigma}}{\partial x^{\mu}}$. Mit $\Gamma_{\mu\gamma}^{\sigma} = \frac{1}{2} g^{\sigma\nu} (g_{\mu\nu,\gamma} + g_{\gamma\nu,\mu} - g_{\mu\gamma,\nu})$ folgt über die Produktregel:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Gamma_{\mu\tau}^{\sigma}}{\partial x^{\sigma}} &= \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x^{\sigma}} g^{\sigma\nu} (g_{\mu\nu,\tau} + g_{\tau\nu,\mu} - g_{\mu\tau,\nu}) = \frac{1}{2} [g^{\sigma\nu} (g_{\mu\nu,\tau\sigma} + g_{\tau\nu,\mu\sigma} - g_{\mu\tau,\nu\sigma}) + g_{,\sigma}^{\sigma\nu} (g_{\mu\nu,\tau} + g_{\tau\nu,\mu} - g_{\mu\tau,\nu})] = \\ &= \frac{1}{2} g^{\sigma\nu} (g_{\mu\nu,\tau\sigma} + g_{\tau\nu,\mu\sigma} - g_{\mu\tau,\nu\sigma}), \text{ da die einfachen partiellen Ableitungen Null sind.} \end{aligned}$$

Analog $\frac{\partial \Gamma_{\sigma\tau}^{\sigma}}{\partial x^{\mu}} = \frac{1}{2} g^{\sigma\nu} (g_{\sigma\nu,\tau\mu} + g_{\tau\nu,\sigma\mu} - g_{\sigma\tau,\nu\mu})$ und damit

$$R_{\mu\tau} = \frac{1}{2} g^{\sigma\nu} (g_{\mu\nu,\tau\sigma} + g_{\tau\nu,\mu\sigma} - g_{\mu\tau,\nu\sigma}) - \frac{1}{2} g^{\sigma\nu} (g_{\sigma\nu,\tau\mu} + g_{\tau\nu,\sigma\mu} - g_{\sigma\tau,\nu\mu}) \Rightarrow$$

$$R_{\mu\tau} = \frac{1}{2} g^{\sigma\nu} (g_{\mu\nu,\tau\sigma} - g_{\mu\tau,\nu\sigma} - g_{\sigma\nu,\tau\mu} + g_{\sigma\tau,\nu\mu}) \approx \frac{1}{2} \eta^{\sigma\nu} (h_{\mu\nu,\tau\sigma} - h_{\mu\tau,\nu\sigma} - h_{\sigma\nu,\tau\mu} + h_{\sigma\tau,\nu\mu}), \text{ da die}$$

Ableitung des Metrikensors (im lokalen Inertialsystem) $\eta_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ Null ist, ist

bspw. $g_{\mu\nu,\tau\sigma} = \eta_{\mu\nu,\tau\sigma} + h_{\mu\nu,\tau\sigma} = h_{\mu\nu,\tau\sigma}$. Also

$$R_{\mu\tau} \approx \frac{1}{2} \eta^{\sigma\nu} (h_{\mu\nu,\tau\sigma} - h_{\mu\tau,\nu\sigma} - h_{\sigma\nu,\tau\mu} + h_{\sigma\tau,\nu\mu})$$

Speziell $R_{00} = \frac{1}{2} \eta^{\sigma\nu} (h_{0\nu,0\sigma} - h_{00,\nu\sigma} - h_{\sigma\nu,00} + h_{\sigma 0,\nu 0})$. Da die

Zeitableitungen von $h_{\mu\nu}$ Null sind, gilt

$$\begin{aligned} R_{00} &= \frac{1}{2} \eta^{\sigma\nu} (-h_{00,\nu\sigma}) = -\frac{1}{2} \left(\eta^{00} \underbrace{h_{00,00}}_0 + \eta^{11} h_{00,11} + \eta^{22} h_{00,22} + \eta^{33} h_{00,33} \right) = -\frac{1}{2} (h_{00,11} + h_{00,22} + h_{00,33}) = \\ &= -\frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 h_{00}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 h_{00}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 h_{00}}{\partial z^2} \right) = -\frac{1}{2} \Delta h_{00}. \end{aligned}$$

Im Newtonschen Grenzfall ist nach (1) $h_{00} = -2\varphi$, also

muss $R_{00} = \Delta\varphi$ sein. (16) $R_{\mu\nu} = \frac{8}{k} \pi G \left(T_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} T \right)$ wird mit $\mu = \nu = 0$ und

$$T_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} T = \frac{\rho}{2} \delta_{\mu\nu}:$$

$$\Delta\varphi = \frac{8}{k} \pi G \left(\frac{\rho}{2} \delta_{00} \right) \Rightarrow \Delta\varphi = \frac{8}{k} \pi G \left(\frac{\rho}{2} \right) \Rightarrow \Delta\varphi = \frac{4}{k} \pi G \rho \stackrel{!}{=} 4 \pi G \rho, \text{ also muss gelten } k=1. \text{ Was zu}$$

zeigen war, damit die Einsteingleichung im Grenzfall zur Poissongleichung (der Newtonschen Feldgleichung) wird.

Damit hat man die Einsteinsche Feldgleichung:

$$R^{\mu\nu} - \frac{1}{2} g^{\mu\nu} R = 8 \pi G T^{\mu\nu} \quad (18) \text{ oder } G^{\mu\nu} = 8 \pi G T^{\mu\nu}$$

Mit der Geodätengleichung (Seite 16) $\frac{d^2 X^\sigma}{d\tau^2} = -\Gamma_{\mu\nu}^\sigma \frac{dX^\mu}{d\tau} \frac{dX^\nu}{d\tau}$ (19)

sind das die **Grundgleichungen der Allgemeinen Relativitätstheorie (GART)**.

Falls die Lichtgeschwindigkeit nicht in natürlichen Einheiten ($c = 1$) genommen wird, lauten die Feldgleichungen:

$$R^{\mu\nu} - \frac{1}{2} g^{\mu\nu} R = \frac{1}{c^4} 8 \pi G T^{\mu\nu} \quad (20)$$

Die Konstante $\kappa = \frac{1}{c^4} 8\pi G \approx 2 \cdot 10^{-43} N^{-1}$ bzw. $\kappa = 8\pi G$ für $c=1$ heißt die **einsteinsche**

Gravitationskonstante. Damit lautet die Grundgleichung $R^{\mu\nu} - \frac{1}{2} g^{\mu\nu} R = \kappa T^{\mu\nu}$

Diese Feldgleichungen können auch in kovarianter Form geschrieben werden. Man multipliziert

die Gleichung (18) mit $g_{\mu\rho}$: $g_{\mu\rho} R^{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\rho} g^{\mu\nu} R = 8\pi G g_{\mu\rho} T^{\mu\nu} \Leftrightarrow R_{\rho}^{\nu} - \frac{1}{2} g_{\rho}^{\nu} R = 8\pi G T_{\rho}^{\nu}$ und

multipliziert diese mit $g_{\nu\sigma}$: $g_{\nu\sigma} R_{\rho}^{\nu} - \frac{1}{2} g_{\nu\sigma} g_{\rho}^{\nu} R = 8\pi G g_{\nu\sigma} T_{\rho}^{\nu} \Leftrightarrow R_{\sigma\rho} - \frac{1}{2} g_{\sigma\rho} R = 8\pi G T_{\sigma\rho}$, also

$$R_{\sigma\rho} - \frac{1}{2} g_{\sigma\rho} R = 8\pi G T_{\sigma\rho} \quad (21)$$

Da alle hier vorkommenden Tensoren symmetrisch sind gibt es nicht 16, sondern nur 10 gekoppelte nichtlineare Feldgleichungen, Differenzialgleichungen zweiter Ordnung.

Man kann noch den Ricci-Skalar R eliminieren durch Multiplikation der Gleichung (21) mit $g^{\sigma\rho}$:

$g^{\sigma\rho} R_{\sigma\rho} - \frac{1}{2} g^{\sigma\rho} g_{\sigma\rho} R = 8\pi G g^{\sigma\rho} T_{\sigma\rho} \Rightarrow R - \frac{1}{2} \cdot 4R = 8\pi G T \Rightarrow R = -8\pi G T$ und wenn man noch

wie üblich die Indizes σ, ρ ersetzt durch μ, ν : $R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} (-8\pi G T) = 8\pi G T_{\mu\nu} \Rightarrow$

$$R_{\mu\nu} = 8\pi G (T_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} T) \quad (22) \quad T \text{ heißt der } \mathbf{Laue-Skalar}.$$

oder mit explizitem c : $R_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} (T_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} T)$ bzw. $R_{\mu\nu} = \kappa (T_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} T)$ (22 a)

Weiter kann man die Quelle der Geometrieverzerrung auch zusammenfassen zu

$T_{\mu\nu}^* := T_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} T$ und erhält so in ganz knapper Form die GART:

$$R_{\mu\nu} = \kappa T_{\mu\nu}^* \quad (23)$$

Eine relativ gute Darstellung der Raumzeitverzerrung (mit nur drei Dimensionen) durch Massen/Energie sind vielleicht diese Grafiken, weil sie nicht die übliche Gummifläche zeigt, die durch einen Körper eingedellt wird, da dadurch die irritierende Vorstellung assoziiert wird, die *Gewichtskraft* wäre für das Phänomen verantwortlich.

Verzichtet man auf die Kontinuitätsgleichung, dann wäre schon $R^{\mu\nu} = 8\pi G T^{\mu\nu}$ ein möglicher Kandidat oder auch $g^{\mu\nu} R = 8\pi G T^{\mu\nu}$. Aber auch hier müsste nochmal überprüft werden, ob sich die Newtonsche Theorie als Grenzfall ergibt, wenn man den gut funktionierenden Newton retten will. Diese Untersuchung wäre interessant, wenn man die Kompatibilität der ART mit der QM erreichen will. Sicher nicht das einzige Problem. Ein anderes ist die Infinitesimalrechnung, d.h. die Annahme unendlich kleiner Größen. Dieser Ansatz wird ja von den beiden Kandidaten der Vereinheitlichung, Stringtheorie und Loop-Quantentheorie versucht. Ein weiteres Problem ist aber auch die Zeit, denn in der QM gibt es keinen Zeitoperator, d.h. Raum und Zeit werden nicht wie in der SRT fast gleichwertig behandelt.

Ich persönlich meine, dass der geometrische Ansatz der ART vielleicht nicht fundamental ist, sondern als Interpretation einer anderen Theorie möglich ist. Mein Ansatz besteht in der Vermutung, dass die grundlegende „Substanz“ die virtuellen Photonen des Quantenvakuums sind, die dann den Raum über die Genese der Örter (gewisse Ansammlungen virtueller Photonen) erzeugen und das Zeitmaß als Schwingungsdauer der virtuellen Photonen begreift. Danach gäbe es keine kleinsten Zeiten, da die Schwingungsdauer von der Energie $E = \frac{1}{2} \hbar \omega$ der Photonen abhängt und die

Frequenz sich aus der Energie ergibt: $\nu = \frac{2E}{h}$, d.h. das energierelative Zeitmaß

$\tau = \frac{1 \text{ zyklische Bewegung}}{\nu} = \frac{1 \text{ zyklische Bewegung} \cdot h}{2E}$. Die zyklische Bewegung ist die einfachste

Wiederkehr am gleichen Ort.

Energie stünde in der Beziehung: $E = \frac{zB \cdot hc}{4\pi r}$, z.B. =1 zyklische Bewegung und r der Radius der zyklischen Bewegung. Das jeweils kleinste Zeitmaß ist dynamisch und hängt vom verfügbaren Radius r ab: $\tau = \frac{2\pi}{c} r$.

In der QM zeigen sich konkrete Eigenschaften erst bei genügend hoher photonaler Energie, die durch Wechselwirkung von photonalen Ansammlungen ergibt. Sind sie nicht manifest, konkret, so denken wir sie als virtuell, d.h. als sogenannte Superpositionen der jeweiligen Möglichkeitsmenge. Die Geometrie hängt zunächst von der Dichte der Photonen ab. Eine hohe Dichte erzeugt eine sogenannte starke Krümmung der Geometrie.

3.4 Die kosmologische Konstante

Als Einstein 1915 diese Gleichungen aufstellte, herrschte die allgemeine Auffassung, dass das Weltall stationär sei. Aufgrund der Gravitationskraft würde es sich aber zusammenziehen. Um das zu verhindern, führte er einen Term ein, um diesen Effekt auszugleichen. Dieser Term $T_{kosmo}^{\mu\nu}$ müsste die Quelle der Krümmung verringern, also auf der rechten Seite abgezogen werden:

$$R^{\mu\nu} - \frac{1}{2} g^{\mu\nu} R = 8\pi G T^{\mu\nu} - T_{\text{kosmo}}^{\mu\nu}$$

Oder wenn er konstant wäre, Λ , könnte man ihn auf die linke Seite zur Geometrie ziehen, müsste ihn aber dann mit $g^{\mu\nu}$ multiplizieren, um einen Tensor gleicher Art zu erhalten:

$$R^{\mu\nu} - \frac{1}{2} g^{\mu\nu} R + \Lambda g^{\mu\nu} = 8\pi G T^{\mu\nu} \quad (24)$$

Die Kontinuitätsgleichung erfüllt er auch, wenn die kosmologische Konstante tatsächlich eine Konstante ist, da dann

$$(\Lambda g^{\mu\nu})_{;\mu} = \Lambda \underbrace{g^{\mu\nu}_{;\mu}}_0 = 0$$

ist. $\Lambda \approx 10^{-52} m^{-2}$.

Obwohl Einstein nach der Entdeckung Hubbles, dass sich einige Galaxien auseinander bewegen, das Universum also nicht statisch ist, die ad hoc-Einführung der kosmologischen Konstanten bereute, findet sie heute im Allgemeinen großen Anklang. Sie wird von einigen Kosmologen als eine **konstante Vakuumenergiedichte** interpretiert, die auch verknüpft ist mit der dunkeln Energie.

3.4 Lösungen der Gleichungen

Unter der (einer) Lösung von $G_{\mu\nu} = k T_{\mu\nu}$ versteht man nach Angabe der Quelle durch $T_{\mu\nu}$ die Auflösung der Gleichungen nach dem Metriktensor $g_{\mu\nu}(\mathbf{r}, t)$, der die Geometrie der Raumzeit und damit über die Geodätengleichung die spezielle Bewegung der betrachteten Entitäten (Photonen, Teilchen) festlegt.

Der Einsteintensor $G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R$ wird über $g_{\mu\nu}$ bestimmt, da der

Riccitensor $R_{\mu\sigma\nu}^{\sigma} = \frac{\partial \Gamma_{\mu\sigma}^{\sigma}}{\partial x^{\nu}} - \frac{\partial \Gamma_{\sigma\nu}^{\sigma}}{\partial x^{\mu}} + \Gamma_{\lambda\nu}^{\sigma} \Gamma_{\mu\sigma}^{\lambda} - \Gamma_{\lambda\mu}^{\sigma} \Gamma_{\sigma\nu}^{\lambda} = R_{\mu\nu}$ wegen seiner konstituierenden

Christoffelsymbole $\Gamma_{\lambda\nu}^{\sigma} = \frac{1}{2} g^{\sigma\alpha} \left(\frac{\partial g_{\alpha\lambda}}{\partial x^{\nu}} + \frac{\partial g_{\alpha\nu}}{\partial x^{\lambda}} - \frac{\partial g_{\lambda\nu}}{\partial x^{\alpha}} \right)$ vom Metriktensor $g_{\mu\nu}$ und seinen partiellen ersten und zweiten Ableitungen abhängen.

Da eine **Gleichung** in beide Richtungen geht, wird auch umgekehrt der Metriktensor und damit der Einsteintensor, d.h. die Geometrie der Raumzeit die Energie/Materie (und Impuls) bestimmen. Ist also der Einsteintensor, die Geometrie vorgegeben, so ist die Lösung die Energieverteilung. Geht man noch weiter, dann ist anzunehmen, dass die Raumzeit nie flach sein kann, da evidenterweise Energie und Materie existieren. Und noch weiter, dass die Raumzeit selbst fundamental ist und ihr Erzeugnis die Energie ist. Raumzeit ist also nicht nur das Aufnehmende (Chora) der Energie und Materie, sondern ihre Amme². Etwas weniger metaphorisch, ist Energie/Materie die Struktur der Raumzeit. Das passt mit der Quantenfeldtheorie zusammen. Die Konfiguration und Bewegung der Energie (Photonen) **ist** die Raumzeit. Es ist keine, wie man oft hört, „Selbstbeeinflussung“. Die Geometrie ist die Energie und die Energie ist die Geometrie. Energie/Materie ist auch keine Anregung des Raumzeitfeldes. Sie ist das Leben der Raumzeit oder sie selbst. Die Bewegung von Energie/Materie bedeutet eine veränderte Geometrie. Das ist schon jenseits des Messens der Fall.

2 Siehe Platons Timaios.

Bewege ich eine Tasse, so ist die Topologie der Raumzeit eine andere geworden. Man kann auch sagen, die dynamische Topologie ist die En-ergeia. M.E. liegt der ART eine topologische Dynamik zugrunde, die fundamentaler als die ART ist, die aber ihr zur Zeit bester Ausdruck ist. Von Wheeler stammt der gute Spruch: "Spacetime tells matter how to move; matter tells spacetime how to curve." Doch er stimmt nicht ganz. Denn Raumzeit ist die Materie (Energie) und die Bewegung der Materie (Energiefluss) ist die Raumzeit.

3.4.1 Vakuumlösung

Befindet man sich weit weg von einem Stern oder anderen Himmelskörper, so kann man annehmen, dass sich dort in weiter Ferne keine Materie (und praktisch keine Energie) befindet, so dass man keine Quelle hat: $T_{\mu\nu}=0$. Damit ist die Feldgleichung $R_{\mu\nu}-\frac{1}{2}Rg_{\mu\nu}=0$ die „**Vakuumgleichung**“. Multipliziert man diese Gleichung mit $g^{\mu\nu}$, so reduziert sich die Gleichung zu $R-\frac{1}{2}R\cdot 4=0 \Rightarrow R=0$ und daraus ergibt sich weiter $R_{\mu\nu}=0$, d.h. der Raum ist ricciflach, aber nicht flach im allgemeinen Sinn. Das ist er nur, wenn der gesamte Krümmungstensor $R_{\mu\nu\tau}^{\sigma}$ Null ist.

3.4.2 Linearisierung der Feldgleichungen

Einstein hatte bereits 1912/13 die Linearisierungen in Betracht gezogen. Durch seinen Freund Grassmann lernte er „den Tensor vierter Mannigfaltigkeit“, den kovarianten Riemann-Tensor kennen: (ik, lm) in heutiger Schreibweise R_{ikml} . Das Christoffelsymbol zweiter Art schreibt er in der Form $\left[\begin{smallmatrix} im \\ \sigma \end{smallmatrix} \right] = \Gamma_{im}^{\sigma}$

$$(i\kappa, l\mu) = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 g_{im}}{\partial x^{\kappa} \partial x^{\lambda}} + \frac{\partial^2 g_{\kappa\lambda}}{\partial x_i \partial x_m} - \frac{\partial^2 g_{i\lambda}}{\partial x^{\kappa} \partial x_m} - \frac{\partial^2 g_{\kappa m}}{\partial x_i \partial x^{\lambda}} \right) + \sum_{\sigma} g_{\sigma\sigma} \left(\left[\begin{smallmatrix} im \\ \sigma \end{smallmatrix} \right] \left[\begin{smallmatrix} \kappa\lambda \\ \sigma \end{smallmatrix} \right] - \left[\begin{smallmatrix} i\lambda \\ \sigma \end{smallmatrix} \right] \left[\begin{smallmatrix} \kappa m \\ \sigma \end{smallmatrix} \right] \right)$$

Seite 14L [15, S. 233] des Ziiricher Notizbuchs

Von dieser Darstellung gehe ich auch aus.

Gegeben sei ein sehr schwaches Feld mit der flachen Minkowski-Metrik $\eta_{rs} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \eta^{rs}$

der speziellen RT (die weder vom Ort noch von der Zeit abhängt) plus der Störmatrix h_{rs} , die abhängig ist von Ort und Zeit, also $h_{rs}(\mathbf{x})$ mit $\mathbf{x}=(t, x, y, z)$. Diese Matrix soll sehr klein sein, d.h. $|h_{rs}(\mathbf{x})| \ll 1$ und auch die Ableitung soll sehr klein sein: $|h_{rs,t}| \ll 1$, was heißt, dass sie auch dort wo sie von der flachen Metrik abweicht noch flach genug ist, also eine kleine (flache) Störung.

Also nicht so oder zweidimensional

$g_{rs}(\mathbf{x}) = \eta_{rs} + h_{rs}(\mathbf{x})$; $|h_{rs}| \ll 1$ und $|h_{rs,t}| \ll 1$ (1) $g^{rs}(\mathbf{x}) = \eta^{rs} - h^{rs}(\mathbf{x})$ (2) siehe oben.

Christoffelsymbole (2. Art) (Zusammenhangskoeffizienten):

$$\Gamma_{bc}^a = \frac{g^{ar}}{2} (g_{rb,c} - g_{bc,r} + g_{cr,b}) \quad (3)$$

$$\begin{aligned} \Gamma_{bc}^a &= \frac{g^{ar}}{2} (g_{rb,c} - g_{bc,r} + g_{cr,b}) \stackrel{(1)}{\approx} \frac{1}{2} (\eta^{rs} - h^{rs}) \left(\underbrace{\eta_{rb,c}}_0 + h_{rb,c} - \underbrace{\eta_{bc,r}}_0 - h_{bc,r} + \underbrace{\eta_{cr,b}}_0 + h_{cr,b} \right) = \\ &= \frac{1}{2} \eta^{rs} (h_{rb,c} - h_{bc,r} + h_{cr,b}) - \frac{1}{2} h^{rs} (h_{rb,c} - h_{bc,r} + h_{cr,b}) = \frac{1}{2} \eta^{rs} (h_{rb,c} - h_{bc,r} + h_{cr,b}) + O(h^2) = O(h), \text{ also} \end{aligned}$$

$$\Gamma_{bc}^a = O(h) \Rightarrow g_{rs} (\Gamma_{im}^s \Gamma_{kl}^r - \Gamma_{il}^s \Gamma_{km}^r) = O(h^2) \quad (4)$$

$$R_{ikml} = \frac{1}{2} (g_{im,kl} + g_{kl,im} - g_{il,km} - g_{km,il}) + g_{rs} (\Gamma_{im}^s \Gamma_{kl}^r - \Gamma_{il}^s \Gamma_{km}^r) = \frac{1}{2} (h_{im,kl} + h_{kl,im} - h_{il,km} - h_{km,il}) + O(h^2), \text{ da}$$

die Ableitungen von η_{rs} (da konstant) verschwinden, bspw. $g_{im,kl} = \underbrace{\eta_{im,kl}}_0 + h_{im,kl} = h_{im,kl}$

Für den Ricci-Tensor gilt:

$$R^j_{kml} = g^{ij} R_{ikml} = \frac{1}{2} (h^j_{m,kl} + h_{kl,jm} - h^j_{l,km} - h_{km,jl}) \Rightarrow R_{kl} = R^j_{kjl} = \frac{1}{2} (h^j_{j,kl} + h_{kl,jj} - h^j_{l,kj} - h_{kj,jl})$$

$$h_{kl,jj} = \partial^j \partial_j h_{kl} = g^{ji} \partial_i \partial_j h_{kl} = \underbrace{\eta^{ji} \partial_i \partial_j h_{kl}}_{\square} + O(h)$$

$\square = -\frac{\partial^2}{\partial t^2} + \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$ ist der **d'Alembert-Operator der SRT**.

$$h_{kj,j} = h_{kj,i} g^{ijPR} (h_{kj} g^{ij})_{,i} - h_{kj} g^{ij}_{,i} = h_{kj,i} - h_{kj} h^{ij}_{,i} = h_{kj,i} + O(h^2) = h_{kj,j} + O(h^2)$$

$$R_{kl} = \frac{1}{2} (\square h_{kl} + h^j_{j,kl} - h^j_{l,kj} - h_{kj,jl}) \quad (5).$$

In der rechten Seite von (22a): $R_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} (T_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} T)$ kann man g_{kl} durch η_{kl} ersetzen, da

nach (1) $g_{kl} = \eta_{kl} - h_{kl} = \eta_{kl} + O(h)$. Das entspricht auch der linken Seite, die von 1. Ordnung in h ist.

Aus (22a) folgt dann die **linearisierte Feldgleichung**:

$$\left(\square h_{kl} + h^j_{j,kl} - h^j_{l,kj} - h^j_{k,jl}\right) = \frac{16\pi G}{c^4} \left(T_{kl} - \frac{1}{2}\eta_{kl}T\right) \text{ mit } j,k,l=0,1,2,3 \quad (6)$$

$$\text{oder mit } h^j_j = h \quad \left(\square h_{kl} + h_{,kl} - h^j_{l,kj} - h^j_{k,jl}\right) = \frac{16\pi G}{c^4} \left(T_{kl} - \frac{1}{2}\eta_{kl}T\right) \quad (6a).$$

Man hat hier also 16 Differenzialgleichungen, die nicht alle unabhängig sind:
Die erste für $k,l = 0$ sieht ausgeschrieben folgendermaßen aus:

$$\square h_{00} + \frac{\partial^2 h_0^0}{\partial t^2} + \frac{\partial^2 h_1^1}{\partial t^2} + \frac{\partial^2 h_2^2}{\partial t^2} + \frac{\partial^2 h_3^3}{\partial t^2} - 2 \frac{\partial^2 h_0^0}{\partial t^2} - 2 \frac{\partial^2 h_0^1}{\partial t \partial x} - 2 \frac{\partial^2 h_0^2}{\partial t \partial y} - 2 \frac{\partial^2 h_0^3}{\partial t \partial z} = \frac{16\pi G}{c^4} \left(T_{00} + \frac{T}{2}\right)$$

Man versucht nun, um die Gleichung (6) weiter zu vereinfachen, die letzten drei zweiten Ableitungen von h zu eliminieren. Das soll durch eine Koordinatentransformation (in sogenannte harmonische Koordinaten) versucht werden, was die Tensorgleichungen formgleich (kovariant) lässt.

Die Koordinatentransformation sei nun $x^\mu \rightarrow x'^\mu = x^\mu + \epsilon^\mu(x)$ mit $|\epsilon^\mu| \ll 1$ und $|\epsilon^\mu_{, \nu}| \ll 1$, also eine einfache sehr kleine lokale Koordinaten-Verschiebung, so dass die **Verschiebungsvektoren** sich von einem Punkt zu den sehr nahe gelegenen Nachbarn kaum verändern: $|\epsilon^\mu_{, \nu}| \ll 1$.

Das Diagramm ist für eine Raumachse und die Zeitachse dargestellt, gilt aber natürlich für alle drei Raumachsen. Die Koordinatentransformation verwickelt also das Raumzeit-Gitter.

Dann gilt $\frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} = \frac{\partial x^\mu}{\partial x^\nu} + \frac{\partial \epsilon^\mu}{\partial x^\nu} = \delta^\mu_\nu + \epsilon^\mu_{, \nu}$ und damit für den transformierten Fundamentaltensor

$$g'^{\mu\nu} = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\rho} \frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\sigma} g^{\rho\sigma} = (\delta^\mu_\rho + \epsilon^\mu_{, \rho})(\delta^\nu_\sigma + \epsilon^\nu_{, \sigma}) g^{\rho\sigma} = \delta^\mu_\rho \delta^\nu_\sigma g^{\rho\sigma} + \epsilon^\nu_{, \sigma} \delta^\mu_\rho g^{\rho\sigma} + \epsilon^\mu_{, \rho} \delta^\nu_\sigma g^{\rho\sigma} + \epsilon^\mu_{, \rho} \epsilon^\nu_{, \sigma} g^{\rho\sigma}$$

$$= g^{\mu\nu} + g^{\mu\sigma} \epsilon^\nu_{, \sigma} + g^{\rho\nu} \epsilon^\mu_{, \rho} + O(\epsilon^2) \stackrel{|\epsilon^\mu_{, \nu}| \ll 1}{\approx} g^{\mu\nu} + g^{\mu\sigma} \epsilon^\nu_{, \sigma} + g^{\rho\nu} \epsilon^\mu_{, \rho} = g^{\mu\nu} + g^{\mu\sigma} \epsilon^\nu_{, \sigma} + g^{\nu\sigma} \epsilon^\mu_{, \sigma}, \text{ also}$$

$$g'^{\mu\nu} = g^{\mu\nu} + g^{\mu\sigma} \epsilon^\nu_{, \sigma} + g^{\nu\sigma} \epsilon^\mu_{, \sigma} \quad (7)$$

Da $\eta'^{\mu\nu} = \eta^{\mu\nu}$ und also $g'^{\mu\nu} = \eta^{\mu\nu} - h'^{\mu\nu}$ ist die gerade hergeleitete Gleichung:

$$\eta'^{\mu\nu} - h'^{\mu\nu} = \eta^{\mu\nu} - h^{\mu\nu} + (\eta^{\mu\sigma} - h^{\mu\sigma}) \epsilon^{\nu}_{,\sigma} + (\eta^{\nu\sigma} - h^{\nu\sigma}) \epsilon^{\mu}_{,\sigma} \text{ oder}$$

$$h'^{\mu\nu} = h^{\mu\nu} - (\eta^{\mu\sigma} - h^{\mu\sigma}) \epsilon^{\nu}_{,\sigma} - (\eta^{\nu\sigma} - h^{\nu\sigma}) \epsilon^{\mu}_{,\sigma} \text{ oder in anderer Schreibweise}$$

$$h'^{\mu\nu} = h^{\mu\nu} - (\eta^{\mu\sigma} - h^{\mu\sigma}) \partial_{\sigma} \epsilon^{\nu} - (\eta^{\nu\sigma} - h^{\nu\sigma}) \partial_{\sigma} \epsilon^{\mu}$$

$$h'^{\mu\nu} = h^{\mu\nu} - \eta^{\mu\sigma} \partial_{\sigma} \epsilon^{\nu} + h^{\mu\sigma} \partial_{\sigma} \epsilon^{\nu} - \eta^{\nu\sigma} \partial_{\sigma} \epsilon^{\mu} + h^{\nu\sigma} \partial_{\sigma} \epsilon^{\mu}$$

$$h'^{\mu\nu} = h^{\mu\nu} - \underbrace{\partial^{\mu} \epsilon^{\nu}}_{\text{vernachlässigbar}} + \underbrace{h^{\mu\sigma} \epsilon^{\nu}_{,\sigma}}_{\text{vernachlässigbar}} - \underbrace{\partial^{\nu} \epsilon^{\mu}}_{\text{vernachlässigbar}} + \underbrace{h^{\nu\sigma} \epsilon^{\mu}_{,\sigma}}_{\text{vernachlässigbar}} \Rightarrow$$

$$h'^{\mu\nu} = h^{\mu\nu} - \partial^{\mu} \epsilon^{\nu} - \partial^{\nu} \epsilon^{\mu} \text{ Jetzt sollen die Indizes gesenkt werden:}$$

1. Multiplikation der Gleichung mit $\eta_{\mu\rho}$ und dann $\rho \rightarrow \mu$:

$$h'_{\mu}{}^{\nu} = h_{\mu}{}^{\nu} - \partial_{\mu} \epsilon^{\nu} - \partial^{\nu} \epsilon_{\mu} \quad (8)$$

2. $\nu \rightarrow \rho$ und dann Multiplikation der Gleichung mit $\eta_{\rho\nu}$:

$$h'_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} - \partial_{\mu} \epsilon_{\nu} - \partial_{\nu} \epsilon_{\mu} \quad (9)$$

„Eichtransformation von $h_{\mu\nu}$ “, da die vier $\epsilon^{\mu}(x)$ frei wählbar sind, sofern die Bedingungen $|(\epsilon^{\mu}(x))| \ll 1$ und $|(\epsilon^{\mu}_{,\nu}(x))| \ll 1$ erfüllt bleiben.

Die Tensor-Gleichung $(\square h_{kl} + h_{,kl} - h^j_{l,kj} - h^j_{k,jl}) = \frac{16\pi G}{c^4} \left(T_{kl} - \frac{1}{2} \eta_{kl} T \right)$ ändert bei der obigen

Transformation ihre Form nicht, d.h. es gilt

$$(\square h'_{kl} + h'_{,kl} - h'^j_{l,kj} - h'^j_{k,jl}) = \frac{16\pi G}{c^4} \left(T_{kl} - \frac{1}{2} \eta_{kl} T \right) \quad (10)$$

Die linke Seite von (10) lässt sich auch schreiben in der Form (wobei $\square = \eta^{ij} \partial_i \partial_j$):

$\square h'_{kl} + \partial_k \partial_l h' - \partial_k \partial_j h'^j_l - \partial_j \partial_l h'^j_k$ und nach Ersetzung mit Gleichungen (8) und (9):

$$\square (h_{kl} - \partial_k \epsilon_l - \partial_l \epsilon_k) + \partial_k \partial_l (h - \partial_j \epsilon^j - \partial^j \epsilon_j) - (\partial_k \partial_j h_l^j - \partial_k \partial_j \partial_l \epsilon^j - \partial_k \partial_j \partial^j \epsilon_l) - (\partial_j \partial_l h_k^j - \partial_j \partial_l \partial_k \epsilon^j - \partial_j \partial^j \partial_l \epsilon_k) =$$

Wählt man die sogenannte **Lorenz³-Eichung** oder **Einstein-Eichung**

$$\partial_j h^j_i = \frac{1}{2} \partial_i h \quad (11)^4$$

3 Sie geht in der Elektrodynamik auf den dänischen Physiker Ludvig Lorenz (1829 - 1891) zurück. In relativistischer Schreibweise lautet sie: $\partial_{\mu} A^{\mu} = 0$, wobei $A^{\mu} = (\phi, A^i)$, $A^0 = \phi$ mit dem elektrischen Skalarpotenzial ϕ und dem magnetischen Vektorpotenzial $A^i (i=1,2,3) = \mathbf{A}$.

dann ist einerseits 1. $\partial_j h^j_l = \frac{1}{2} \partial_l h$ und 2. $\partial_j h^j_k = \frac{1}{2} \partial_k h$ andererseits. Wendet man auf 1. die partielle

Ableitung ∂_k an, ergibt das $\partial_k \partial_j h^j_l = \frac{1}{2} \partial_k \partial_l h$. Auf die zweite Gleichung wendet man die partielle

Ableitung ∂_l an und bekommt $\partial_l \partial_j h^j_k = \frac{1}{2} \partial_l \partial_k h$. Addiert man die beiden letzten Gleichungen auf, folgt:

$\partial_k \partial_j h^j_l + \partial_l \partial_j h^j_k = \partial_l \partial_k h$. Es wurde immer verwendet, dass man zwei partielle Ableitungen

vertauschen kann (Schwarz). Weiter gilt für die übrigen Summanden:

$$-\eta^{ij} \partial_i \partial_j \partial_k \epsilon_l \stackrel{\text{Ricci-Theorem}}{=} -\partial_j \eta^{ij} \partial_i \partial_k \epsilon_l = -\partial_j \partial^j \partial_k \epsilon_l = -\partial_k \partial_j \partial^j \epsilon_l$$

Ricci-Theorem: die Fundamentaltensoren (hier η) verhalten sich bei kovarianten Ableitungen (hier die partiellen) wie Konstanten.

$$-\eta^{ij} \partial_i \partial_j \partial_l \epsilon_k = -\partial_j \eta^{ij} \partial_i \partial_l \epsilon_k = -\partial_j \partial^j \partial_l \epsilon_k$$

Aus $\partial^j \epsilon_j = \partial^j (\eta_{ij} \epsilon^i) \stackrel{\text{Ricci-Theorem}}{=} (\eta_{ij} \partial^j) \epsilon^i = \partial_i \epsilon^i = \partial_j \epsilon^j$ folgt

$$-\partial_k \partial_l \partial^j \epsilon_j = -\partial_k \partial_l \partial_j \epsilon^j = -\partial_j \partial_l \partial_k \epsilon^j$$

$$-\partial_k \partial_l \partial_j \epsilon^j = -\partial_k \partial_j \partial_l \epsilon^j$$

Also ist die linke Seite von (10) mit den Eichungen und den Umwandlungen der übrigen Summanden:

$$\stackrel{\text{Eichungen}}{=} \square h_{kl} + \begin{pmatrix} -\eta^{ij} \partial_i \partial_j \partial_k \epsilon_l - \eta^{ij} \partial_i \partial_j \partial_l \epsilon_k \\ + \partial_k \partial_l h - \partial_k \partial_l \partial_j \epsilon^j - \partial_k \partial_l \partial^j \epsilon_j \\ - \partial_k \partial_j h^j_l + \partial_k \partial_j \partial_l \epsilon^j + \partial_k \partial_j \partial^j \epsilon_l \\ - \partial_l \partial_j h^j_k + \partial_j \partial_l \partial_k \epsilon^j + \partial_j \partial^j \partial_l \epsilon_k \end{pmatrix} = \square h_{kl}^5$$

4 Die Lorenz-Eichung $\partial_\mu h^{\mu\nu} = \frac{1}{2} \partial^\nu h$ (*) kann mit $\bar{h}^{\mu\nu} := h^{\mu\nu} - \frac{1}{2} \eta^{\mu\nu} h$ auch als $\partial_\mu \bar{h}^{\mu\nu} = \partial_\mu h^{\mu\nu} - \frac{1}{2} \eta^{\mu\nu} \partial_\mu h$ (*) $= \frac{1}{2} \partial^\nu h - \frac{1}{2} \partial^\nu h = 0$, also $\partial_\mu \bar{h}^{\mu\nu} = 0$ geschrieben werden.

5 Man erkennt zwar durch die spezielle Koordinatentransformation $x^\mu \rightarrow x'^\mu = x^\mu + \epsilon^\mu(x)$ und der Lorenz-Eichung, dass die Gleichung (12) gilt, aber dieses Resultat ist unabhängig von Koordinatentransformationen, da diese nur eine subjektive Perspektive sind, da die Gleichung (12) wie allgemein die Gleichungen der ART, die tensoriell formuliert sind, in jedem Koordinatensystem gelten. Genau so wie ein mathematischer Vektor als Element eines Vektorraumes für alle Darstellungen in Koordinaten (Basissystemen) der gleiche ist. Ebenso sind Tensoren als mathematische Multilinearformen unabhängig von ihren tensoriellen Darstellungen generell die gleichen. Bspw. ist T_{kl} in Gleichung (12) eigentlich kein Tensor, sondern die *Darstellung* eines Tensors in einem ihm entsprechenden Basissystem. Ist bspw. ein Vektor $v \in V = \mathbb{R}^2$ eine Linearkombination zweier Vektoren u und w aus V : $v = \alpha u + \beta w$, so ist dies richtig, egal in welcher Basis man das ausgedrückt hat. Der Vorteil der Darstellung in einer konkreten Basis ist die weniger abstrakte Schreibart. Haben also v, u und w in einem kartesischen KS mit der Basis $B_1 = \{e_1, e_2\}$ der Einheitsvektoren auf x - und y -Achse die Darstellungen $v = 4e_1 + 7e_2, u = 2e_1 + e_2, w = -e_1 + 2e_2$ oder $v = \begin{pmatrix} 4 \\ 7 \end{pmatrix}, u = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, w = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ so ist $v = 3u + 2w = 3 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 7 \end{pmatrix}$, also LK von u und w . In einer anderen Basis, etwa

Also folgen aus (10) die **entkoppelten linearisierten Feldgleichungen**:

$$\square h_{kl} = \frac{16 \pi G}{c^4} \left(T_{kl} - \frac{1}{2} \eta_{kl} T \right) \quad (12)$$

Bevor ich auf die Lösungen der homogenen Feldgleichungen (mit $T_{kl}=0$) eingehe, also auf die Lösungen der homogenen Gleichungen $\square h_{kl}=0$, möchte ich noch etwas näher auf den Eichprozess eingehen.

3.4.3 Eichprozess⁶

Die Elektrodynamik kann auch über Potentiale (analog zu Vorgehensweise von Poisson bzgl. der Newtonschen Gravitation) formuliert werden.

1. Elektrisches Feld

Das (statische) elektrische Kraftfeld \mathbf{E} ist ein konservatives Kraftfeld, d.h. man kann es über ein elektrisches Potenzial ϕ ausdrücken:

$\mathbf{E} = -\nabla \phi = -\text{grad } \phi$ mit dem Nablaoperator $\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x_1}, \frac{\partial}{\partial x_2}, \frac{\partial}{\partial x_3} \right)^T$ auf ϕ angewandt:

$$\mathbf{E} = - \left(\frac{\partial \phi}{\partial x_1}, \frac{\partial \phi}{\partial x_2}, \frac{\partial \phi}{\partial x_3} \right)^T.$$

Der Gradientenvektor (lat. gradior = schreiten) von ϕ zeigt in Richtung des stärksten Anstiegs. Demnach zeigt der Vektor $-\text{grad } \phi$ in Richtung des stärksten Abfalls des Potenzialfeldes ϕ , also in Richtung der das Feld erzeugenden elektrischen Ladung.

elektrisches Feld \mathbf{E} durch eine negative Ladung Q erzeugt.
Das auf eine positive Probeladung q mit der Kraft $\mathbf{F} = q \mathbf{E}$ wirkt.

$B_2 = \{b_1 = e_2, b_2 = e_1 + e_2\}$, sind $v = 3b_1 + 4b_2, u = -b_1 + 2b_2, w = 3b_1 - b_2$ oder $v = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}, u = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}, w = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$. Dann gilt

$v = 9/7u + 10/7w$, also v immer noch LK von u und w in dieser Basis.

6 Das einfachste Beispiel ist schon aus der Schule bekannt: „die“ Stammfunktion F einer stetigen Funktion f :

$\int f(x) dx = F(x)$ mit $\frac{d}{dx} F(x) = f(x)$. Fügt man zu F eine konstante Funktion c hinzu, so ist auch $F(x) + c$

Stammfunktion von f , weil der „Differenzialoperator“ $\frac{d}{dx}$ auf c angewandt Null ergibt.

Diese Beziehung $\mathbf{E} = -\nabla \phi$ hat nun die Eigenschaft, dass man ein **konstantes Potenzialfeld** γ zu ϕ addieren kann, ohne dass sich das elektrische Feld verändert, da der Gradient von γ Null ist:

$$-\nabla(\phi + \gamma) = -\nabla\phi - \underbrace{\nabla\gamma}_0 = -\nabla\phi = \mathbf{E}.$$

Das konstante Potenzialfeld kann also beliebig nach gusto gewählt werden ohne etwas an der physikalischen Formel zu verändern. Das ist die Eichfreiheit. Dass bei jeder Wahl das gleiche Resultat herauskommt nennt man **Eichsymmetrie** oder **Eichinvarianz**:

$$\nabla(\phi + \gamma_1) = \nabla(\phi + \gamma_2).$$

Mathematisch gesehen sind konservativen Kraftfelder Äquivalenzklassen, die die Menge aller (differenzierbaren) Potentiale zerlegt in die zugehörigen Kraftfelder⁷. $\phi_1 \equiv \phi_2 : \Leftrightarrow \nabla\phi_1 = \nabla\phi_2 = -\mathbf{F}$
 Dass dies eine Äquivalenzrelation ist sieht man unmittelbar.

2. Magnetisches Feld

Analog gibt es auch eine mögliche Eichung bei magnetischen Feldern \mathbf{B} .

Ein Magnetfeld \mathbf{B} wirkt (vom Spin abgesehen) auf elektrische Ladung q nur, wenn sie sich mit der Geschwindigkeit $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ bewegt: $\mathbf{F}_B = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$. Diese Kraft nennt man gewöhnlich **Lorentzkraft**.

Das Magnetfeld \mathbf{B} lässt sich ebenfalls über ein (magnetisches) Vektorpotenzial \mathbf{A} ausdrücken:

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} = \text{rot } \mathbf{A}$$

(Es ist interessant anzumerken, dass das Vektorpotenzial zunächst nur als mathematisches Mittel verwendet wurde, um bspw. die Maxwellgleichungen zu entkoppeln, so bekam es in der Quantenmechanik (Aharonov-Bohm-Experiment) doch noch physikalische Realität. Siehe Grafik von Constant314 - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=129431725>:

⁷ Noch fundamentaler sieht man das bei der sekundären Begriffsbildung, also der Begriffsbildung, die die Menge aller bereits konstituierter Objekte in Klassen aufteilt.

Schematische Darstellung des Experiments. Ein von links kommender Elektronenstrahl passiert die Schlitze S^1 und S^2 in der Barriere X, wodurch sich auf dem Beobachtungsschirm P ein Interferenzmuster bildet (Doppelspaltexperiment). Die Wege e^1 und e^2 führen um den Zylinder W herum, und das Magnetfeld B besteht nur im Inneren des Zylinders. Trotzdem ändert sich das Interferenzmuster, je nachdem ob das Magnetfeld ein- oder ausgeschaltet ist. In der Grafik ist das Vektorpotenzial rot dargestellt, das als Rotation Teil des magnetischen Feldes ist, das offensichtlich auch außerhalb des Zylinders wirkt. Das erinnert mich an das quantenmechanische Tunneln. Was wir begrenztweise für Grenzen halten, ist der QM wohl egal.)

Die Rotation von \mathbf{A} ist mathematisch
$$\nabla \times \mathbf{A} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x_1} \\ \frac{\partial}{\partial x_2} \\ \frac{\partial}{\partial x_3} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \\ A_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial A_3}{\partial x_2} - \frac{\partial A_2}{\partial x_3} \\ \frac{\partial A_1}{\partial x_3} - \frac{\partial A_3}{\partial x_1} \\ \frac{\partial A_2}{\partial x_1} - \frac{\partial A_1}{\partial x_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \\ B_3 \end{pmatrix} = \mathbf{B}.$$

Das magnetische Feld \mathbf{B} wird also analog zum elektrischen Feld \mathbf{E} über Potentiale formuliert und erlaubt wiederum ein beliebiges Zusatzvektorfeld in Form eines Gradientenfeldes $\text{grad } \chi$, wobei χ ein beliebiges Skalarfeld ist. Es gilt nämlich allgemein: $\text{rot grad } \chi = \nabla \times (\nabla \chi) = \mathbf{0}$. Damit hat man

$$\nabla \times (\mathbf{A} + \nabla \chi) = \nabla \times \mathbf{A} + \nabla \times \nabla \chi = \nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{B}$$

Bei jeder Eichung mittels $\nabla \chi$ erhält man das gleiche Magnetfeld \mathbf{B} . Eichsymmetrie oder Eichinvarianz. Man kann also das Skalarfeld χ so wählen, dass das Vektorpotenzial $\mathbf{A} + \nabla \chi$ eventuell zu gewissen Zwecken günstiger ist als nur \mathbf{A} :

$$\nabla \times (\mathbf{A} + \nabla \chi_1) = \nabla \times (\mathbf{A} + \nabla \chi_2) = \mathbf{B}$$

Auch hier hat man wieder Magnetfelder als Äquivalenzklassen von Vektorpotenzialen:

$$\mathbf{A}_1 \equiv \mathbf{A}_2 : \Leftrightarrow \nabla \times \mathbf{A}_1 = \nabla \times \mathbf{A}_2 = \mathbf{B}$$

3. Elektromagnetisches Feld

Wenn das elektrische Feld oder das magnetische Feld sich verändern, können sie nicht mehr getrennt betrachtet werden. Das sich verändernde elektrische Feld erzeugt ein magnetisches Feld (Ampèresches Gesetz $\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \rightarrow c^2 \nabla \times \mathbf{B}$) und ein sich veränderndes magnetisches Feld erzeugt ein elektrisches Feld (Faradaysches Induktionsgesetz $\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \rightarrow -\nabla \times \mathbf{E}$).

Das Gaußsche Gesetz für Magnetfelder (2. Maxwellgleichung: es gibt keine magnetischen Monopole) $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ und das eben formulierte Faradaysche Induktionsgesetz (3. Maxwellgleichung) $\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$ können über die elektromagnetischen Potentiale

$\mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = -\nabla \phi(\mathbf{x}, t) - \frac{\partial \mathbf{A}(\mathbf{x}, t)}{\partial t}$ und $\mathbf{B}(\mathbf{x}, t) = \nabla \times \mathbf{A}(\mathbf{x}, t)$ gelöst werden.

Das elektrische Feld kann hier kein reines Gradientenfeld sein $\mathbf{E} = -\text{grad } \phi = -\nabla \phi$, da sonst gelten müsste: $\text{rot } \mathbf{E} = \nabla \times \mathbf{E} = \nabla \times (\nabla \phi) = 0$ nach dem Gesetz der Vektoranalysis: $\text{rot } \text{grad } \mathbf{F} = 0$.

Verändert sich das Magnetfeld und induziert es dadurch ein elektrisches (Wirbel-) Feld,

das sich demnach auch verändert und dadurch wieder ein magnetisches Feld erzeugt, so kann das elektrische Feld nicht mehr allein über ein elektrisches Gradientenfeld ϕ erzeugt werden, sondern muss auch ein magnetisches Potential enthalten:

Im Induktionsgesetz $\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$ bzw. $\text{rot } \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$ ersetzt man das magnetische Feld durch

das Vektorpotential $\mathbf{B} = \text{rot } \mathbf{A}$ und erhält $\text{rot } \mathbf{E} = -\frac{\partial}{\partial t} \mathbf{B} = -\frac{\partial}{\partial t} \text{rot } \mathbf{A} = -\text{rot } \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{A}$ integriert bzw.

wendet den inversen Operator rot^{-1} auf die resultierende Gleichung $\text{rot } \mathbf{E} = -\text{rot } \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{A}$ an und

erhält für den Wirbelanteil \mathbf{E}_w des elektrischen Feldes $\mathbf{E}_w = -\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$. Nach dem Helmholtzschen Zerlegungssatz des Feldes in Quellenfeldstärke \mathbf{E}_Q und und Wirbelfeldstärke \mathbf{E}_w : $\mathbf{E} = \mathbf{E}_Q + \mathbf{E}_w$ ergibt sich dann die **Potenzialdarstellung** des elektrischen Feldes:

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = -\nabla \phi(\mathbf{x}, t) - \frac{\partial \mathbf{A}(\mathbf{x}, t)}{\partial t} \quad (13)$$

und mit

$$\mathbf{B}(\mathbf{x}, t) = \nabla \times \mathbf{A}(\mathbf{x}, t) \text{ die des elektromagnetischen Feldes.}$$

Aus dem Skalarpotenzial ϕ und dem Vektorpotenzial \mathbf{A} baut man das **Viererpotenzial** der SRT auf:

$$A^\mu := \begin{pmatrix} \phi \\ c \\ \mathbf{A} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\phi}{c} \\ A^x \\ A^y \\ A^z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A^t \\ A^x \\ A^y \\ A^z \end{pmatrix},$$

bzw. mit dem kovarianten Tensor $A_\nu = \eta_{\mu\nu} A^\mu = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\phi}{c} \\ A^x \\ A^y \\ A^z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{\phi}{c} & A_x & A_y & A_z \end{pmatrix}$

Aus $\mathbf{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t}$ folgt $\frac{\mathbf{E}}{c} = -\nabla\frac{\phi}{c} - \frac{\partial\mathbf{A}}{c\partial t} \stackrel{\text{Linearität von } \partial}{=} -\nabla\frac{\phi}{c} - \frac{\partial\mathbf{A}}{\partial ct}$. Fügt man die Komponenten

des kovarianten Viererpotenzials ein, ergibt das nach Aufspaltung in die Komponenten und $-\frac{\phi}{c} = A_t$

$$\frac{E_x}{c} = \partial_x A_t - \partial_{ct} A_x \quad B_x = \partial_y A_z - \partial_z A_y$$

$$\frac{E_y}{c} = \partial_y A_t - \partial_{ct} A_y \quad \text{und} \quad B_y = \partial_z A_x - \partial_x A_z \quad (*)$$

$$\frac{E_z}{c} = \partial_z A_t - \partial_{ct} A_z \quad B_z = \partial_x A_y - \partial_y A_x$$

Diese Komponenten werden zusammengefasst zu den Komponenten des **elektromagnetischen Feldstärketensor** $F_{\mu\nu}$ in der Minkowski-Metrik in kartesischen Koordinaten in der $(-, +, +, +)$ -Signatur:

$$F_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} F_{00} & F_{01} & F_{02} & F_{03} \\ F_{10} & F_{11} & F_{12} & F_{13} \\ F_{20} & F_{21} & F_{22} & F_{23} \\ F_{30} & F_{31} & F_{32} & F_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_{tt} & F_{tx} & F_{ty} & F_{tz} \\ F_{xt} & F_{xx} & F_{xy} & F_{xz} \\ F_{yt} & F_{yx} & F_{yy} & F_{yz} \\ F_{zt} & F_{zx} & F_{zy} & F_{zz} \end{pmatrix} \stackrel{\text{siehe oben}}{=} \begin{pmatrix} 0 & -\frac{E_x}{c} & -\frac{E_y}{c} & -\frac{E_z}{c} \\ \frac{E_x}{c} & 0 & B_z & -B_y \\ \frac{E_y}{c} & -B_z & 0 & B_x \\ \frac{E_z}{c} & B_y & -B_x & 0 \end{pmatrix} = F^{\mu\nu} \quad (14).$$

Durch Vergleich von (*) mit den Tensorkomponenten erkennt man:

$$-\frac{E_x}{c} = \partial_{ct} A_x - \partial_x A_t \Leftrightarrow F_{01} = \partial_0 A_1 - \partial_1 A_0 \quad -\frac{E_y}{c} = \partial_{ct} A_y - \partial_y A_t \Leftrightarrow F_{02} = \partial_0 A_2 - \partial_2 A_0$$

$$-\frac{E_z}{c} = \partial_{ct} A_z - \partial_z A_t \Leftrightarrow F_{03} = \partial_0 A_3 - \partial_3 A_0$$

$$B_x = \partial_y A_z - \partial_z A_y \Leftrightarrow F_{23} = \partial_2 A_3 - \partial_3 A_2 \quad B_y = \partial_z A_x - \partial_x A_z \Leftrightarrow F_{31} = \partial_3 A_1 - \partial_1 A_3$$

$$B_z = \partial_x A_y - \partial_y A_x \Leftrightarrow F_{12} = \partial_1 A_2 - \partial_2 A_1$$

Es gilt hierfür folgende Regel: $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ oder kontravariant $F^{\mu\nu} = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu$ (15)

Für die Nulleinträge kann man verifizieren: $F_{\mu\mu} = \partial_\mu A_{\mu\mu} - \partial_\mu A_{\mu\mu} = 0$.

Auch hier gibt es eine Wahlfreiheit für die Darstellung des Feldstärketensors mittels des Viererpotenzials. Bei Ersetzung $A_\mu \rightarrow A_\mu + \partial_\mu f$ mit einer beliebigen differenzierbaren Funktion f :

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu (A_\nu + \partial_\nu f) - \partial_\nu (A_\mu + \partial_\mu f) = \partial_\mu A_\nu + \partial_\mu \partial_\nu f - \partial_\nu A_\mu - \partial_\nu \partial_\mu f = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu = F_{\mu\nu}$$

Man kann also das Viererpotenzial A_μ ersetzen durch $A'_\mu = A_\mu + \partial_\mu f$ ohne den Feldstärketensor zu verändern; Eichinvarianz oder Eichsymmetrie. Unter **Eichtransformation** versteht man den Wechsel von einer Eichung $A'_\mu = A_\mu + \partial_\mu f$ auf eine andere $A'_\mu = A_\mu + \partial_\mu g$, die den selben Tensor $F_{\mu\nu}$ ergibt.

Unter der **Lorenz-Eichung** versteht man die Wahl einer differenzierbaren Funktion f , für die gilt:

$$\partial^\mu A'_\mu = \partial^\mu (A_\mu + \partial_\mu f) = \partial^\mu A_\mu + \partial^\mu \partial_\mu f = \partial^\mu A_\mu + \square f = 0, \text{ also } \square f = -\partial^\mu A_\mu.$$

einfacher: Wahl des Viererpotenzials A_μ , so dass $\partial^\mu A_\mu = 0$ oder auch $\partial_\mu A^\mu = 0$ gilt.

Die **inhomogenen Maxwell-Gleichungen** lauten

$$1. \text{ Gaußsches Gesetz: } \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}, \text{ in Potenzialschreibweise: } \nabla \cdot \underbrace{(-\nabla \phi - \dot{\mathbf{A}})}_{\mathbf{E}} = -\nabla^2 \phi - \partial_t \nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$2. \text{ Ampère-Maxwellsches Gesetz: } \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \epsilon_0 \dot{\mathbf{E}} \text{ in Potenzialschreibweise:}$$

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \epsilon_0 (-\nabla \dot{\phi} - \ddot{\mathbf{A}}) \Leftrightarrow \text{wegen } \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla (\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}$$

$$\nabla (\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A} = \mu_0 \mathbf{j} - \mu_0 \epsilon_0 \nabla \dot{\phi} - \mu_0 \epsilon_0 \ddot{\mathbf{A}} \text{ oder } \left(\nabla^2 - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) \mathbf{A} - \nabla (\nabla \cdot \mathbf{A} + \mu_0 \epsilon_0 \dot{\phi}) = -\mu_0 \mathbf{j}$$

und mit der Lorenz-Eichung $\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c^2} \dot{\phi} = 0$ (s.u.) bzw. mit $\frac{1}{c^2} = \mu_0 \epsilon_0$ also $\nabla \cdot \mathbf{A} + \mu_0 \epsilon_0 \dot{\phi} = 0$:

$$\left(\nabla^2 - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{j}.$$

$$\text{Mit der Lorenz-Eichung des Gaußschen Gesetzes: } -\nabla^2 \phi - \frac{\partial}{\partial t} \underbrace{\left(-\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \phi \right)}_{\nabla \cdot \mathbf{A}} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \Leftrightarrow$$

$\left(\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2\right) \phi = \frac{\rho}{\epsilon_0}$. Demnach haben beide inhomogene Maxwell-Gleichungen eine gleiche

Form: $\left(\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2\right) \mathbf{A} = \mu_0 \mathbf{j}$ und $\left(\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2\right) \phi = \frac{\rho}{\epsilon_0}$ oder mit dem d'Alembert-Operator \square :

$$\square \mathbf{A} = \mu_0 \mathbf{j} \quad \text{und} \quad \square \phi = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (16).$$

Oder mit $\square = \partial_\mu \partial^\mu$: $\partial_\mu \partial^\mu \mathbf{A} = \mu_0 \mathbf{j}$ und $\partial_\mu \partial^\mu \frac{\phi}{c} = \frac{\rho}{c \epsilon_0}$ und da $\frac{1}{\epsilon_0} = \mu_0 c^2$ ist die zweite

Gleichung $\partial_\mu \partial^\mu \frac{\phi}{c} = \mu_0 \rho c$. Die **Viererstromdichte** ist $j^\nu = \begin{pmatrix} \rho c \\ \mathbf{j} \end{pmatrix}$ mit $j^0 = \rho c$

Es gilt für $\nu=0$ $\partial_\mu \partial^\mu A^0 - \partial_\mu \partial^0 A^\mu = \partial_\mu \partial^\mu \frac{\phi}{c} - \partial^0 \underbrace{\partial_\mu A^\mu}_0 = \mu_0 \rho c$
0 (Lorenz-Eichung)

Für $\nu=1,2,3$ gilt: $\partial_\mu \partial^\mu \underbrace{A^\nu}_A - \partial^\nu \underbrace{\partial_\mu A^\mu}_0 = \partial_\mu \partial^\mu \mathbf{A} = \mu_0 \mathbf{j}$

Für alle $\nu=0,1,2,3$: $\partial_\mu \left(\underbrace{\partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu}_{F^{\mu\nu}} \right) = \partial_\mu \partial^\mu A^\nu - \partial_\mu \partial^\nu A^\mu = \mu_0 j^\nu \Rightarrow \partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 j^\nu$ oder

im Gauß-Einheitensystem mit $\mu_0 = 4 \frac{\pi}{c}$: $\partial_\mu F^{\mu\nu} = \frac{4\pi}{c} j^\nu$.

Oder wieder zurück mit dem d'Alembert-Operator folgt aus $\partial_\mu F^{\mu\nu} = \partial_\mu \partial^\mu A^\nu - \partial_\mu \partial^\nu A^\mu = \frac{4\pi}{c} j^\nu =$

Lorenz-Eichung $\underbrace{\partial_\mu \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu \partial_\mu A^\mu}_\square = \frac{4\pi}{c} j^\nu$, also $\square A^\nu = \frac{4\pi}{c} j^\nu$ (17).

Vergleich der Lorenz-Eichung in der Elektrodynamik mit in der linearisierten ART:

Elektromagnetismus	ART
Maxwell-Gleichungen Fernab der Quellen	Gleichung der ART Schwachfeld fernab $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$ mit Störmetrik $h_{\mu\nu}$
Eichtransformationen $A_\mu \rightarrow A_\mu + \partial_\mu f$ mit unverändertem Feldtensor $F_{\mu\nu}$	Eichtransformationen $x^\mu \rightarrow x^\mu + \epsilon^\mu(x) \Rightarrow$ Störmetriktransform. $h_{\mu\nu} \rightarrow h_{\mu\nu} - \partial_\nu \epsilon_\mu - \partial_\mu \epsilon_\nu$ mit unverändertem Ricci-Tensor $R_{\mu\nu}$
Lorenz-Eichung: $\partial_\mu A^\mu = 0$, sie lässt sich auch schreiben als $\nabla \cdot \mathbf{A} + \frac{1}{c^2} \dot{\phi} = 0$	Lorenz-Eichung: $\partial_\mu h^{\mu\nu} - \frac{1}{2} \partial^\nu h = 0$ bzw. $\partial_\mu \bar{h}^{\mu\nu} = 0$, mit $\bar{h}^{\mu\nu} = h^{\mu\nu} - \frac{1}{2} \eta^{\mu\nu} h$

Inhom. Maxwell-Gleichungen $\square A^\nu = \frac{4\pi}{c} j^\nu$ Homogenisierung $j^\nu = 0$ ergibt $\square A^\nu = 0$ (quellfrei, Vakuum)	Lin. Feldgleichung $\square h_{\mu\nu} = \frac{16\pi G}{c^4} \left(T_{\mu\nu} - \frac{1}{2} \eta_{\mu\nu} T \right)$ Homog. $T_{\mu\nu} = 0$: $\square h_{\mu\nu} = 0$ (quellfrei, Vakuum)
Lösungen: EM-Wellen	Lösungen: Gravitationswellen

3.4.4 Gravitationswellen

Die einfachste Lösung ist eine ebene Welle im Raum.

3.4.4.1 Ebene Wellen

„ebene“ bzw. gerade Welle in 2-D

Eine grafische Darstellung ebener⁸ Wellen sind vor allem im Zweidimensionalen anschaulich bekannt, etwa bei den (idealisierten) Wasseroberflächenwellen. Die „ebene“ Welle ist im 2-D die Wellung einer Fläche. Im 3-D wird entsprechend der Raum gewellt, was so nicht analog darstellbar ist. Man kann hier (im 2-D) einige Charakteristika erkennen und dann analog auf ebene Wellen im dreidimensionalen Raum übertragen. Wellen sind zyklische raum-zeitliche Gebilde, der räumliche Zyklus lässt sich horizontal als Wellenlänge λ angeben, der zeitliche Zyklus ist die Frequenz ν , gemessen in Anzahl der vertikalen Schwingungen pro Sekunde. Diese Frequenz bildet sich auch räumlich ab als bspw. Wellenberge (oder Wellentäler oder allgemein gleiche Phase) pro Sekunde, auch Wellenzahl k genannt. Die Geschwindigkeit c , mit der die Welle sich ausbreitet, ist $c = \lambda \cdot \nu$ oder wenn man berücksichtigt, dass $\lambda = \frac{2\pi}{k}$ und $\nu = \frac{\omega}{2\pi}$ ist, so gilt auch $c = \frac{\omega}{k} = \frac{\omega}{|\mathbf{k}|}$.

$$f(x, y, t) = \sin(1x + 2y - \omega t), \quad \omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu = 1 \quad c = 0,45 \text{ m/s}$$

⁸ Müsste im 2-D eigentlich gerade Welle heißen.

Sandwellen

Die **Wellenfronten** dieser Funktion zur Zeit $t = 0$ sind die Geraden: $x + 2y = \frac{1}{2}(1 \pm 4n)\pi \quad n \in \mathbb{N}$.
 Bei der allgemeinen Funktion $f(\mathbf{x}, t) = \sin(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)$ (2-D) sind die Wellenfronten die Geraden mit der Gleichung $\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t = \frac{1}{2}(1 \pm 4n)\pi$. Im Fall 3-D sind es die Ebenen mit der gleichen Gleichung, wobei \mathbf{k} ein Normalenvektor der Ebenen ist. Daher der Name „ebene“ Welle. Alle Punkte gleicher Phase $\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t$ bilden eine Ebene im Raum.

(René Matzdorf)

(Wikipedia)

Wellenfront-Ebenen mit maximaler Auslenkung $\mathbf{k}=(1,2,1)^T, t=0$

alle Punkte auf einer Ebene haben gleiche Phase
(Wikipedia)

(Wikipedia)

Diese ebenen Wellen $f(\mathbf{x}, t) = A_0 \sin(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t) = A_0 \sin(k_x x + k_y y + k_z z - \omega t)$ sind Lösungen der

$$\text{DG } \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = v^2 \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} \right) \text{ bzw. } \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = v^2 \Delta f:$$

$$\frac{\partial f}{\partial t} = -A_0 \omega \cos(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t) \quad \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = -A_0 \omega^2 \sin(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = A_0 k_x \cos(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t) \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -A_0 k_x^2 \sin(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t), \text{ ebenso}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -A_0 k_y^2 \sin(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t) \quad \text{und} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = -A_0 k_z^2 \sin(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t), \text{ also mit } \omega^2 = v^2(k_x^2 + k_y^2 + k_z^2) \text{ oder}$$

$v = \frac{\omega}{k}$ ist die Gleichung gelöst.

Eine andere Lösung ist $f(\mathbf{x}, t) = A_0 e^{-i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)}$:

$$\frac{\partial f}{\partial t} = A_0 i \omega e^{-i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = -\omega^2 A_0 e^{-i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -A_0 i k_x e^{-i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -A_0 k_x^2 e^{-i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -A_0 k_y^2 e^{-i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = -A_0 k_z^2 e^{-i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)}$$

Ist gültig für $v = \frac{\omega}{|k|}$

3.4.4.2 Ebene Gravitationswellen

Die DG $\square h_{\mu\nu} = 0$ der linearisierten Feldgleichung fernab von der Quelle (also dort im „Vakuum“) kann auch wieder ausgeschrieben

werden mit $\square = -\frac{\partial^2}{dt^2} + \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$ bzw. mit explizitem c : $\square = -\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{dt^2} + \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$

$$-\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} h_{\mu\nu} + \frac{\partial^2}{\partial x^2} h_{\mu\nu} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} h_{\mu\nu} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} h_{\mu\nu} = 0 \quad \text{oder} \quad \frac{\partial^2}{\partial t^2} h_{\mu\nu} = c^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} h_{\mu\nu} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} h_{\mu\nu} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} h_{\mu\nu} \right).$$

Man

erkennt hier die Phasengeschwindigkeit der Welle als c , der Lichtgeschwindigkeit. Gravitationswellen bewegen sich also mit Lichtgeschwindigkeit.

Eine allgemeine Lösung ist
$$h_{\mu\nu}(\mathbf{x}, t) = h_{\mu\nu}^p e^{-i\left(\frac{\omega}{c}t + \mathbf{k} \cdot \mathbf{r}\right)} \quad (1)$$

mit $\mathbf{r} = (x, y, z)^T$: $h_{\mu\nu}^p$ nennt man den **Polarisationstensor**; er gibt die konstanten Amplituden an.

$$\frac{\partial h_{\mu\nu}}{\partial t} = -i h_{\mu\nu}^p \omega e^{-i(\omega t + \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})} \quad \frac{\partial^2 h_{\mu\nu}}{\partial t^2} = -h_{\mu\nu}^p \omega^2 e^{-i(\omega t + \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})}$$

$$\frac{\partial h_{\mu\nu}}{\partial x} = -i k_x h_{\mu\nu}^p e^{-i(\omega t + \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})} \quad \frac{\partial^2 h_{\mu\nu}}{\partial x^2} = -k_x^2 h_{\mu\nu}^p e^{-i(\omega t + \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})}$$

$$\frac{\partial^2 h_{\mu\nu}}{\partial y^2} = -k_y^2 h_{\mu\nu}^p e^{-i(\omega t + \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})} \quad \frac{\partial^2 h_{\mu\nu}}{\partial z^2} = -k_z^2 h_{\mu\nu}^p e^{-i(\omega t + \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})}$$

$$-h_{\mu\nu}^p \omega^2 e^{-i(\omega t + \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})} = c^2 (-k_x^2 - k_y^2 - k_z^2) h_{\mu\nu}^p e^{-i(\omega t + \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})} \Leftrightarrow \omega^2 = c^2 \mathbf{k}^2 \Leftrightarrow k = \frac{\omega}{c} \quad (*)$$

Mit dem 4-Wellenzahlvektor $k^\mu = \begin{pmatrix} \frac{\omega}{c} \\ \mathbf{k} \end{pmatrix}$ bzw. $k_\mu = (\omega/c, \mathbf{k})$ lässt sich die obige Lösung in folgender

Form schreiben mit $k_\lambda x^\lambda = (\omega/c, k_x, k_y, k_z) \cdot (ct, x, y, z) = \omega t + k_x x + k_y y + k_z z = \omega t + \mathbf{k} \cdot \mathbf{r}$:

$$h_{\mu\nu}(\mathbf{x}, t) = h_{\mu\nu}^p e^{-i(\omega t + \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})} = h_{\mu\nu}^p e^{-ik_\lambda x^\lambda}, \text{ also } h_{\mu\nu}(\mathbf{x}, t) = h_{\mu\nu}^p e^{-ik_\lambda x^\lambda} \quad (2)$$

Dabei wird die obere Bedingung (*) $\omega^2 = c^2 \mathbf{k}^2$ zu $\omega^2 = c^2 (k_x^2 + k_y^2 + k_z^2) \Leftrightarrow \left(\frac{\omega^2}{c^2}\right) - \mathbf{k}^2 = 0 \Leftrightarrow k^\lambda k_\lambda = 0$
 bzw. $k_0^2 = \mathbf{k}^2 = k^2$ (**)

Oder wenn man den physikalisch relevanten Realteil nimmt:

$h_{\mu\nu}(\mathbf{x}, t) = h_{\mu\nu}^p \cos(k_\lambda x^\lambda)$ oder mit der Komponentenmatrix des Polarisationsensors $h_{\mu\nu}^p$:

$$h_{\mu\nu}(\mathbf{x}, t) = \begin{pmatrix} h_{00}^p & h_{01}^p & h_{02}^p & h_{03}^p \\ h_{10}^p & h_{11}^p & h_{12}^p & h_{13}^p \\ h_{20}^p & h_{21}^p & h_{22}^p & h_{23}^p \\ h_{30}^p & h_{31}^p & h_{32}^p & h_{33}^p \end{pmatrix} \cos(k_\lambda x^\lambda).$$

Da der Störtensor $h_{\mu\nu}$ symmetrisch ist, muss es auch der Polarisationsensor sein:

$$h_{\mu\nu}(\mathbf{x}, t) = \begin{pmatrix} h_{00}^p & h_{01}^p & h_{02}^p & h_{03}^p \\ h_{01}^p & h_{11}^p & h_{12}^p & h_{13}^p \\ h_{02}^p & h_{12}^p & h_{22}^p & h_{23}^p \\ h_{03}^p & h_{13}^p & h_{23}^p & h_{33}^p \end{pmatrix} \cos(k_\lambda x^\lambda). \text{ Oder mit der Exponentialfunktion:}$$

$$h_{\mu\nu}(\mathbf{x}, t) = h_{\mu\nu}^p e^{-ik_\lambda x^\lambda} = \begin{pmatrix} h_{00}^p & h_{01}^p & h_{02}^p & h_{03}^p \\ h_{01}^p & h_{11}^p & h_{12}^p & h_{13}^p \\ h_{02}^p & h_{12}^p & h_{22}^p & h_{23}^p \\ h_{03}^p & h_{13}^p & h_{23}^p & h_{33}^p \end{pmatrix} e^{-ik_\lambda x^\lambda} \quad (3)$$

Es gibt also aufgrund der Symmetrie nicht 16 Lösungen $h_{\mu\nu}$, sondern maximal 10.

Die Ableitung der Funktion $h_{\mu\nu}$ ergibt sich zu:

$$\begin{aligned} \partial_\sigma h_{\mu\nu} &= \partial_\sigma h_{\mu\nu}^p e^{-ik_\lambda x^\lambda} \stackrel{h_{\mu\nu}^p \text{ konstant}}{=} h_{\mu\nu}^p \partial_\sigma e^{-ik_\lambda x^\lambda} = \underbrace{h_{\mu\nu}^p e^{-ik_\lambda x^\lambda}}_{h_{\mu\nu}} \partial_\sigma (-ik_\lambda x^\lambda) \stackrel{k_\lambda \text{ konstant}}{=} h_{\mu\nu} (-ik_\lambda) \partial_\sigma x^\lambda = \\ &= -ik_\lambda h_{\mu\nu} \frac{\partial x^\lambda}{\partial x^\sigma} = -i \underbrace{\delta_\sigma^\lambda}_{k_\sigma} k_\lambda h_{\mu\nu} \Rightarrow \\ &\partial_\sigma h_{\mu\nu} = -ik_\sigma h_{\mu\nu} \quad (4) \end{aligned}$$

Die Lorenz-Eichung $2 \partial_\rho h^\rho_\nu = \partial_\nu h$ ergibt mit $h^\rho_\nu = \eta^{\mu\rho} h_{\mu\nu}$: $2 \eta^{\mu\rho} \partial_\rho h_{\mu\nu} = \partial_\nu h \stackrel{(4)}{\Rightarrow}$

$$2 \eta^{\mu\rho} (-ik_\rho) h_{\mu\nu} = -ik_\nu h \stackrel{\text{Division durch die e-Funktion}}{\Rightarrow} 2 k_\rho \eta^{\mu\rho} h_{\mu\nu}^p = k_\nu \eta^{\mu\rho} h_{\mu\rho}^p \quad (5)$$

Die Welle soll nun der Einfachheit halber in z-Richtung laufen, dann gilt für den Wellenvektor:

$k_0 = \frac{\omega}{c}$, $k_1 = k_2 = 0$, und wegen (**) $k_3 + k_0 = 0$, $k_3 = -\frac{\omega}{c}$, dann ist $-ik_\lambda x^\lambda = -i\left(\frac{\omega}{c} ct - \frac{\omega}{c} z\right)$ und die

Wellengleichung:
$$h_{\mu\nu}(z, t) = h_{\mu\nu}^p e^{\frac{i\omega}{c}(z-ct)} \quad (6)$$

Wegen $k_0 = \frac{\omega}{c}, k_1 = k_2 = 0, k_3 = -\frac{\omega}{c}$ und (5) $2k_\rho \eta^{\mu\rho} h_{\mu\nu}^p = k_\nu \eta^{\mu\rho} h_{\mu\rho}^p$ folgt für die vier Bedingungen der Lorenz-Eichung $2\partial_\rho h^\rho_\nu = \partial_\nu h, \nu = 0, 1, 2, 3$:

Für $\nu = 0$: $2k_\rho \eta^{\mu\rho} h_{\mu 0}^p = k_0 \eta^{\mu\rho} h_{\mu\rho}^p \stackrel{k_1=k_2=0}{\Rightarrow} 2(k_0 \eta^{\mu 0} - k_0 \eta^{\mu 3}) h_{\mu 0}^p = k_0 (-h_{00}^p + h_{11}^p + h_{22}^p + h_{33}^p) \stackrel{:k_0}{\Rightarrow}$
 $2\left(\underbrace{\eta^{00}}_{-1} - \underbrace{\eta^{03}}_0\right) h_{00}^p + 2\left(\underbrace{\eta^{30}}_0 - \underbrace{\eta^{33}}_1\right) h_{30}^p = -h_{00}^p + h_{11}^p + h_{22}^p + h_{33}^p \Rightarrow -2h_{00}^p - 2h_{30}^p = -h_{00}^p + h_{11}^p + h_{22}^p + h_{33}^p \stackrel{: -2}{\Rightarrow}$
 $h_{00}^p + h_{30}^p = \frac{1}{2}(h_{00}^p - h_{11}^p - h_{22}^p - h_{33}^p) \quad (7)$

Für $\nu = 1$: $2k_\rho \eta^{\mu\rho} h_{\mu 1}^p = k_1 \eta^{\mu\rho} h_{\mu\rho}^p \Rightarrow 2(k_0 \eta^{\mu 0} - k_0 \eta^{\mu 3}) h_{\mu 1}^p = k_1 \underbrace{(-h_{00}^p + h_{11}^p + h_{22}^p + h_{33}^p)}_0 \Rightarrow$
 $-2k_0 h_{01}^p - 2k_0 h_{31}^p = 0 \Rightarrow h_{01}^p + h_{31}^p = 0 \quad (8)$

Für $\nu = 2$: $2k_\rho \eta^{\mu\rho} h_{\mu 2}^p = k_2 \eta^{\mu\rho} h_{\mu\rho}^p \Rightarrow 2(k_0 \eta^{\mu 0} - k_0 \eta^{\mu 3}) h_{\mu 2}^p = 0 \Rightarrow -2k_0 h_{02}^p - 2k_0 h_{32}^p = 0 \Rightarrow$
 $h_{02}^p + h_{32}^p = 0 \quad (9)$

Für $\nu = 3$: $2k_\rho \eta^{\mu\rho} h_{\mu 3}^p = k_3 \eta^{\mu\rho} h_{\mu\rho}^p \Rightarrow 2(k_0 \eta^{\mu 0} - k_0 \eta^{\mu 3}) h_{\mu 3}^p = -k_0 (-h_{00}^p + h_{11}^p + h_{22}^p + h_{33}^p) \stackrel{:k_0}{\Rightarrow}$
 $-2h_{03}^p - 2h_{33}^p = h_{00}^p - h_{11}^p - h_{22}^p - h_{33}^p \Rightarrow h_{03}^p + h_{33}^p = \frac{1}{2}(-h_{00}^p + h_{11}^p + h_{22}^p + h_{33}^p) \quad (10)$

Aus (7)-(10) erhält man: $h_{01}^p = -h_{31}^p = -h_{13}^p, h_{02}^p = -h_{32}^p = -h_{23}^p, h_{03}^p = -\frac{1}{2}(h_{00}^p + h_{33}^p) \quad (11)$

und aus (11) und (7) folgt $h_{22}^p = -h_{11}^p \quad (12)$.

Also gilt: $h_{\mu\nu}(x, t) = h_{\mu\nu}^p e^{\frac{i\omega}{c}(z-ct)} = \begin{pmatrix} h_{00}^p & -h_{13}^p & -h_{23}^p & h_{03}^p \\ -h_{13}^p & h_{11}^p & h_{12}^p & h_{13}^p \\ -h_{23}^p & h_{12}^p & -h_{11}^p & h_{23}^p \\ h_{03}^p & h_{13}^p & h_{23}^p & h_{33}^p \end{pmatrix} e^{\frac{i\omega}{c}(z-ct)}$ und damit bleiben noch 6

unabhängige Polarisationskomponenten übrig.

Die Lorenz-Eichung beinhaltet eine ganze Klasse von Koordinatentransformationen:

Verwendet man bei der Eichung $x'^{\mu} = x^{\mu} + \epsilon^{\mu}$ anstatt $h'^{\mu\nu} = \bar{h}^{\mu\nu} := h^{\mu\nu} - \frac{1}{2}\eta^{\mu\nu} h$, so zeigt sich, dass

$\partial_\nu \bar{h}'^{\mu\nu} = \partial_\nu \bar{h}^{\mu\nu} - \square \epsilon^{\mu}$ ist:

$$\bar{h}'^{\mu\nu} = h'^{\mu\nu} - \frac{1}{2}\eta^{\mu\nu} h' = h'^{\mu\nu} - \frac{1}{2}\eta^{\mu\nu} (\eta_{\rho\sigma} h'^{\rho\sigma}) = h'^{\mu\nu} - \partial^\mu \epsilon^\nu - \partial^\nu \epsilon^\mu - \frac{1}{2}\eta^{\mu\nu} (\eta_{\rho\sigma} [h^{\rho\sigma} - \partial^\rho \epsilon^\sigma - \partial^\sigma \epsilon^\rho])$$

$$\bar{h}'^{\mu\nu} = h'^{\mu\nu} - \partial^\mu \epsilon^\nu - \partial^\nu \epsilon^\mu - \frac{1}{2}\eta^{\mu\nu} (h - \partial_\sigma \epsilon^\sigma - \partial^\sigma \epsilon_\sigma) = h'^{\mu\nu} - \frac{1}{2}\eta^{\mu\nu} h - \partial^\mu \epsilon^\nu - \partial^\nu \epsilon^\mu + \frac{1}{2}\eta^{\mu\nu} \underbrace{(\partial_\sigma \epsilon^\sigma + \partial_\rho \epsilon^\rho)}_{2\partial_\sigma \epsilon^\sigma}$$

$\bar{h}^{\mu\nu} = \overline{h^{\mu\nu}} - \partial^\nu \epsilon^\mu - \partial^\mu \epsilon^\nu + \eta^{\mu\nu} \partial_\sigma \epsilon^\sigma$. Darauf die Ableitung ∂_ν :

$$\partial_\nu \bar{h}^{\mu\nu} = \partial_\nu \overline{h^{\mu\nu}} - \partial_\nu \partial^\nu \epsilon^\mu - \partial_\nu \partial^\mu \epsilon^\nu + \underbrace{\eta^{\mu\nu} \partial_\nu \partial_\sigma \epsilon^\sigma}_{\partial^\mu} = \partial_\nu \overline{h^{\mu\nu}} - \square \epsilon^\mu - \underbrace{\partial^\mu \partial_\nu \epsilon^\nu + \partial^\mu \partial_\sigma \epsilon^\sigma}_0 = \partial_\nu \bar{h}^{\mu\nu} - \square \epsilon^\mu \Rightarrow$$

$$\partial_\nu \bar{h}^{\mu\nu} = \partial_\nu \overline{h^{\mu\nu}} - \square \epsilon^\mu.$$

Die spezielle Lorenz-Eichung besteht in der Wahl der Verschiebung ϵ^μ mit der Eigenschaft $\square \epsilon^\mu = \partial_\nu \bar{h}^{\mu\nu}$, was äquivalent ist mit $\partial_\nu \bar{h}^{\mu\nu} = 0$.

Wählt man jetzt die Koordinatentransformation $x'^\mu = x^\mu + (\epsilon^\mu(\mathbf{x}) + \theta^\mu(\mathbf{x}))$ mit $|\epsilon^\mu + \theta^\mu| \ll 1$ etc. und $\square \theta^\mu = 0$ so gilt auch $\partial_\nu \bar{h}^{\mu\nu} = \square(\epsilon^\mu + \theta^\mu) = \square \epsilon^\mu + \square \theta^\mu = \square \epsilon^\mu$, also die Lorenz-Eichung. Der Ricci-Tensor bleibt bei dieser Eichung unverändert. Diese Thetas beinhalten also die Eichfreiheit innerhalb der Lorenz-Eichung. Dies ist besonders aufschlussreich, da die Analogie zu den anderen Eichungen offensichtlich wird.

Man kann aber auch direkter vorgehen. Man kann an ϵ^μ eine zusätzliche Eichtransformation stellen, indem man darüberhinaus fordert, dass $\square \epsilon^\mu = 0$ ist. Das erhält die bisherige Eichtransformation:

$$\begin{aligned} \partial_\nu \bar{h}^{\mu\nu} = \square \epsilon^\mu &\Leftrightarrow \partial_\nu \bar{h}^{\mu\nu} = 0 \Leftrightarrow \partial_\nu \left(h^{\mu\nu} - \frac{1}{2} \eta^{\mu\nu} h \right) = 0 \Leftrightarrow \partial_\nu h^{\mu\nu} = \frac{1}{2} \eta^{\mu\nu} \partial_\nu h \Leftrightarrow \partial_\nu \eta_{\rho\mu} h^{\mu\nu} = \frac{1}{2} \underbrace{\eta_{\rho\mu} \eta^{\mu\nu}}_{\delta_\rho^\nu} \partial_\nu h \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \partial_\nu h_\rho^\nu = \frac{1}{2} \partial_\rho h. \end{aligned}$$

$$\square \epsilon^\mu = 0 \Rightarrow \epsilon^\mu(\mathbf{x}) = \gamma^\mu e^{-ik_\lambda x^\lambda} \text{ bzw. } \epsilon_\mu(\mathbf{x}) = \gamma_\mu e^{-ik_\lambda x^\lambda} \quad (13) \text{ mit vier frei wählbaren } \mu=0,1,2,3.$$

Der Wellenvektor k_λ sei der gleiche wie für $h_{\mu\nu}$. Mit $h'_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} - \partial_\nu \epsilon_\mu - \partial_\mu \epsilon_\nu$ erhält man dann (siehe (4)):

$$h'_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} - (-ik_\nu \epsilon_\mu) - (-ik_\mu \epsilon_\nu) \stackrel{\text{Division durch gleiche e-Funktion } e^{-ik_\lambda x^\lambda}}{\Rightarrow} h^p{}'_{\mu\nu} = h^p{}_{\mu\nu} + ik_\nu \gamma_\mu + ik_\mu \gamma_\nu \quad (14).$$

Das ergibt für die noch unabhängigen Polarisationsamplituden:

$$h^p{}'_{00} = h^p{}_{00} + ik_0 \gamma_0 + ik_0 \gamma_0 \Rightarrow h^p{}'_{00} = h^p{}_{00} + 2ik_0 \gamma_0 \quad (15)$$

$$h^p{}'_{11} = h^p{}_{11} + i \underbrace{k_1}_0 \gamma_1 + i \underbrace{k_1}_0 \gamma_1 \Rightarrow h^p{}'_{11} = h^p{}_{11} \quad (16)$$

$$h^p{}'_{12} = h^p{}_{12} + i \underbrace{k_2}_0 \gamma_1 + i \underbrace{k_1}_0 \gamma_2 \Rightarrow h^p{}'_{12} = h^p{}_{12} \quad (17)$$

$$h^p{}'_{13} = h^p{}_{13} + i \underbrace{k_3}_{-k_0} \gamma_1 + i \underbrace{k_1}_0 \gamma_3 \Rightarrow h^p{}'_{13} = h^p{}_{13} - ik_0 \gamma_1 \quad (18)$$

$$h^p{}'_{23} = h^p{}_{23} + i \underbrace{k_3}_{-k_0} \gamma_2 + i \underbrace{k_2}_0 \gamma_3 \Rightarrow h^p{}'_{23} = h^p{}_{23} - ik_0 \gamma_2 \quad (19)$$

$$h^p{}'_{33} = h^p{}_{33} + ik_3 \gamma_3 + ik_3 \gamma_3 \Rightarrow h^p{}'_{33} = h^p{}_{33} - 2ik_0 \gamma_3 \quad (20).$$

Da die Amplituden frei wählbar sind, erhält man mit

$$\gamma_0 = -\frac{1}{2ik_0} h^p{}_{00} \Rightarrow h^p{}'_{00} = 0$$

$$\gamma_1 = \frac{1}{ik_0} h^p{}_{13} \Rightarrow h^p{}'_{13} = 0$$

$$\mathcal{Y}_2 = \frac{1}{ik_0} h_{23}^p \Rightarrow h_{23}^{p'} = 0$$

$$\mathcal{Y}_3 = \frac{1}{2ik_0} h_{33}^p \Rightarrow h_{33}^{p'} = 0$$

und wegen (11) $h_{03}^{p'} = -\frac{1}{2}(h_{00}^{p'} + h_{33}^{p'}) = 0$.

$$h'_{\mu\nu}(\mathbf{x}, t) = h_{\mu\nu}^{p'} e^{i\frac{\omega}{c}(z-ct)} = \begin{pmatrix} h_{00}^{p'} & -h_{13}^{p'} & -h_{23}^{p'} & h_{03}^{p'} \\ -h_{13}^{p'} & h_{11}^{p'} & h_{12}^{p'} & h_{13}^{p'} \\ -h_{23}^{p'} & h_{12}^{p'} & -h_{11}^{p'} & h_{23}^{p'} \\ h_{03}^{p'} & h_{13}^{p'} & h_{23}^{p'} & h_{33}^{p'} \end{pmatrix} e^{i\frac{\omega}{c}(z-ct)} \stackrel{(16),(17)}{=} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & h_{11}^p & h_{12}^p & 0 \\ 0 & h_{12}^p & -h_{11}^p & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} e^{i\frac{\omega}{c}(z-ct)}$$

Da wegen $\square \epsilon_\mu = 0$ und $h'_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} - \partial_\nu \epsilon_\mu - \partial_\mu \epsilon_\nu$ folgt: $\square h'_{\mu\nu} = \square h_{\mu\nu} - \square \partial_\nu \epsilon_\mu - \square \partial_\mu \epsilon_\nu$ und also

$\square h'_{\mu\nu} = \square h_{\mu\nu} - \underbrace{\square \partial_\nu \epsilon_\mu}_0 - \underbrace{\square \partial_\mu \epsilon_\nu}_0 = \square h_{\mu\nu}$ sind auch die Wellengleichungen von $h'_{\mu\nu}$ und $h_{\mu\nu}$ gleich:

$$h_{\mu\nu}(\mathbf{x}, t) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & h_{11}^p & h_{12}^p & 0 \\ 0 & h_{12}^p & -h_{11}^p & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} e^{i\frac{\omega}{c}(z-ct)} = h_{11}^p \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} e^{i\frac{\omega}{c}(z-ct)} + h_{12}^p \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} e^{i\frac{\omega}{c}(z-ct)} \quad (21)$$

Damit sind nur noch zwei unabhängige Polarisationsamplituden h_{11}^p und h_{12}^p vorhanden und damit zwei mögliche Wellenfunktionen.

3.4.4.3 Wirkung der ebenen Gravitationswellen auf Materie

Freie⁹ Teilchen bewegen sich bzgl. der Koordinaten x^μ auf Linien $x^\sigma(\tau)$ gemäß der Geodätengleichung:

$$\frac{d^2 x^\sigma}{d\tau^2}(\tau) = -\Gamma_{\mu\nu}^\sigma \frac{dx^\mu}{d\tau} \frac{dx^\nu}{d\tau} \quad (1)$$

Die Gravitationswelle folgt der Gleichung:

$$(h_{\mu\nu}(x^3, t)) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & h_{11}^p & h_{12}^p & 0 \\ 0 & h_{12}^p & -h_{11}^p & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} e^{i\frac{\omega}{c}(x^3-ct)} \quad (2),$$

die eine Verzerrung der Metrik bedeuten, die den Metriktensor $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$ affektieren. Wie oben Seite 33f entwickelt gilt für die Christoffelsymbole

⁹ Frei heißt hier frei von auf sie wirkenden Kräften. Man beachte, dass es nach der ART keine Gravitationskräfte gibt.

$$\Gamma_{\mu\nu}^{\sigma} = \frac{g^{\sigma\lambda}}{2} (g_{\lambda\mu,\nu} - g_{\mu\nu,\lambda} + g_{\nu\lambda,\mu}) = \frac{1}{2} \eta^{\sigma\lambda} (\partial_{\nu} h_{\lambda\mu} - \partial_{\lambda} h_{\mu\nu} + \partial_{\mu} h_{\nu\lambda}) + O(h^2) \quad (3).$$

Als Anfangsbedingung zur Zeit $\tau=0$ seien die Raumkoordinaten x^i der Teilchen fest, d.h. die

Geschwindigkeiten 0: $\frac{dx^i}{d\tau}_{\tau=0} = 0, \quad i=1,2,3$. Dann gilt nach (1) $\frac{d^2 x^{\sigma}}{d\tau^2} = -\Gamma_{\mu\nu}^{\sigma} \frac{dx^{\mu}}{d\tau} \frac{dx^{\nu}}{d\tau}$:

$$\frac{d^2 x^i}{d\tau^2} = -\Gamma_{00}^i \left(\frac{dx^0}{d\tau} \right)^2 \quad (4)$$

In der Wellengleichung (1) verschwinden alle Amplituden h_{\dots}^p , die einen Index 0 besitzen, also auch die Funktionswerte h_{\dots} mit Index 0. Also folgt nach (3): $\Gamma_{00}^i = \frac{1}{2} \eta^{i\lambda} \left(\partial_0 \underbrace{h_{\lambda 0}}_0 - \partial_{\lambda} \underbrace{h_{00}}_0 + \partial_0 \underbrace{h_{0\lambda}}_0 \right) = 0$.

Mit (4) ergibt das $\frac{d^2 x^i}{d\tau^2} = -\Gamma_{00}^i \left(\frac{dx^0}{d\tau} \right)^2 = 0$ (5). Demnach bleibt mit der Beschleunigung 0 die

Geschwindigkeit der Teilchen stets konstant, d.h. auch Null: $\frac{dx^i}{d\tau}(\tau) = 0, \quad i=1,2,3$. Die Weltlinien der Teilchen sind also Geraden parallel zur Zeitachse. Ich wähle nun solche Teilchen in gleichmäßigem Abstand auf einem Kreis mit Radius L in der x,y -Ebene (der x^1, x^2 -Ebene):

oder ohne Zeitachse in der x,y -Ebene

Senkrecht zur x,y -Ebene trifft die Gravitationswelle auf die Teilchen. Da der metrische Tensor $g_{\mu\nu}(x^3, t) = \eta + h_{\mu\nu}(x^3, t)$ zeitabhängig ist und sich also mit der Zeit wellenförmig ändert, ändert sich auch der **Abstand** der Teilchen zum Mittelpunkt zyklisch, obwohl die Linien der Teilchen in den **Koordinaten x^i Geraden bleiben**. Nur die **Metrik** ändert sich und damit das **Linielement**, nicht die **Koordinaten x^i** ($i=1,2,3$): $ds^2 = (\eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}(x^3, t)) dx^{\mu} dx^{\nu}$ mit Ausnahme der Zeitkoordinate $x^0 = ct$. Da dieser oszillierende Prozess physikalisch unabhängig von der Darstellung in diesen Koordinaten ist, gibt es „schöne“ Koordinaten, in denen er sichtbar wird. Da die koordinatenunabhängige Eigenlänge $s = \int ds = \int \sqrt{g_{\mu\nu} dx^{\mu} dx^{\nu}}$ ist und in der x^1, x^2 -Ebene $x^3 = 0$ ist und nur $h_{11}, h_{12}, h_{21}, h_{22}$ nicht verschwinden, gilt für das Linielement, bei dem nur die beiden Raum-Koordinaten x^1, x^2 eine Rolle spielen:

$$ds^2 = \left(\begin{array}{cc} \eta_{00} + h_{00} & \\ -1 & 0 \end{array} \right) dx^0 dx^0 + \left(\begin{array}{c} \eta_{11} + h_{11} \\ 1 \end{array} \right) dx^1 dx^1 + \left(\begin{array}{c} \eta_{12} + h_{12} \\ 0 \end{array} \right) dx^1 dx^2 + \left(\begin{array}{c} \eta_{21} + h_{21} \\ 0 \end{array} \right) dx^2 dx^1 + \left(\begin{array}{c} \eta_{22} + h_{22} \\ 1 \end{array} \right) dx^2 dx^2 + \left(\begin{array}{cc} \eta_{33} + h_{33} \\ 1 & 0 \end{array} \right) dx^3 dx^3$$

$$ds^2 = -c^2 dt^2 + (\delta_{ij} + h_{ij}(t)) dx^i dx^j \quad (i, j, = 1, 2) \text{ oder ausgeschrieben:}$$

$$ds^2 = -c^2 dt^2 + \underbrace{(1+h_{11})(dx^1)^2 + 2h_{12}dx^1 dx^2 + (1-h_{11})(dx^2)^2}_{dl^2} + (dx^3)^2$$

Da das Linienelement (das Quadrat der Eigenlänge) aber nur in der x^1, x^2 -Ebene interessiert, nenne ich diesen Anteil dl^2 :

$$dl^2 = (1+h_{11})(dx^1)^2 + 2h_{12}dx^1dx^2 + (1-h_{11})(dx^2)^2 \quad (6)$$

Da die Teilchen in unmittelbarer Nähe vom Mittelpunkt des sehr kleinen Kreises liegen, gilt:

$dx^1 = L \cdot \cos \varphi$ und $dx^2 = L \cdot \sin \varphi$ und also folgt für die Eigenlänge dl :

$$dl^2 = (1+h_{11})L^2 \cos^2 \varphi + 2h_{12}L^2 \sin \varphi \cos \varphi + (1-h_{11})L^2 \sin^2 \varphi \Rightarrow$$

$$dl^2 = \underbrace{L^2 \cos^2 \varphi + L^2 \sin^2 \varphi}_{L^2} + L^2 h_{11} \underbrace{(\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi)}_{\cos 2\varphi} + L^2 h_{12} \underbrace{2 \sin \varphi \cos \varphi}_{\sin 2\varphi} \Rightarrow$$

$dl^2 = L^2 + L^2 h_{11} \cos 2\varphi + L^2 h_{12} \sin 2\varphi$ oder $dl^2 = L^2 (1 + h_{11} \cos 2\varphi + h_{12} \sin 2\varphi)$. Einsetzen der

Wellengleichungen bzw. $(h_{kl}(t)) = \begin{pmatrix} h_{11}^p & h_{12}^p \\ h_{12}^p & -h_{11}^p \end{pmatrix} e^{-i\omega t}$; $k, l = 1, 2$ oder da bei der ankommenden

Welle nur der Realteil interessiert und da $e^{-i\omega t} = \cos(-\omega t) + i \sin(-\omega t) = \cos \omega t - i \sin \omega t$:

$$(h_{kl}(t)) = \begin{pmatrix} h_{11}^p & h_{12}^p \\ h_{12}^p & -h_{11}^p \end{pmatrix} \cos \omega t; \quad k, l = 1, 2 \text{ bzw. } h_{11}(t) = h_{11}^p \cos \omega t \text{ und } h_{12}(t) = h_{12}^p \cos \omega t:$$

$$dl^2 = L^2 (1 + h_{11}^p \cos 2\varphi \cos \omega t + h_{12}^p \sin 2\varphi \cos \omega t) \quad (7)$$

Liegt das Teilchen zum Zentralteilchen auf der x^1 -Achse, dann ist $dx^2 = 0$ und also $\sin \varphi = 0$ und

$$\text{demnach } \varphi = 0 \text{ oder } \varphi = \pi: \quad dl^2 = L^2 (1 + h_{11}^p \cos \omega t) = L^2 \left(1 + h_{11}^p \cos \frac{2\pi}{T} t \right) \quad (8)$$

$$\text{Ist } t = 0 \Rightarrow dl^2 = L^2 (1 + h_{11}^p)$$

$$\text{Ist } t = \frac{T}{2} \Rightarrow dl^2 = L^2 (1 - h_{11}^p).$$

Der Abstand des Teilchens zum Zentrum auf der x^1 -Achse ist zuerst ($t=0$) mit $\sqrt{1+h_{11}^p}$ und nach einer halben Oszillation ($t = T/2$) gestaucht mit $\sqrt{1-h_{11}^p}$

Liegt das Teilchen auf der x^2 -Achse, dann ist $dx^1 = 0$ und also $\cos \varphi = 0$ bzw. $\varphi = \frac{\pi}{2}$ und $\varphi = \frac{3\pi}{2}$

$$\text{und } dl^2 = L^2 (1 - h_{11}^p \cos \omega t) = L^2 \left(1 - h_{11}^p \cos \frac{2\pi}{T} t \right) \quad (9)$$

$$\text{Ist } t = 0 \Rightarrow dl^2 = L^2 (1 - h_{11}^p)$$

$$\text{Ist } t = \frac{T}{2} \Rightarrow dl^2 = L^2 (1 + h_{11}^p)$$

Ich wähle als Beispiel (stark übertrieben) $L=2$ und $h_{11}^p=0,5$:

$$t=0 \Rightarrow (2/0) \Rightarrow (2\sqrt{1,5}/0) = (2,45/0) \text{ und } (0/2) \Rightarrow (0/2\sqrt{0,5}) = (0/1,414)$$

$$t = \frac{T}{2} \Rightarrow (2/0) \rightarrow (1,414) \text{ und } (0/2) \rightarrow (0/2,45)$$

aus Wikipedia

Liegt nun das Teilchen auf der 1. Winkelhalbierenden, so ist $dx^1 = dx^2$ und also $\varphi = \frac{\pi}{4}$ und $\varphi = \frac{5\pi}{4}$, dann ist $\cos 2\varphi = 0$ und $\sin 2\varphi = 1 \Rightarrow$

$$dl^2 = L^2(1 + h_{12}^p \cos \omega t) = L^2 \left(1 + h_{12}^p \cos \frac{2\pi}{T} t \right) \quad (10)$$

$$\text{Für } t=0 \Rightarrow dl^2 = L^2(1 + h_{12}^p)$$

$$\text{Für } t = \frac{T}{2} \Rightarrow dl^2 = L^2(1 - h_{12}^p)$$

Liegt das Teilchen auf der 2. Winkelhalbierenden, dann ist $\varphi = \frac{3\pi}{4}$ und $\varphi = \frac{7\pi}{4}$ und damit $\sin 2\varphi = -1$ und $\cos 2\varphi = 0 \Rightarrow$

$$dl^2 = L^2(1 - h_{12}^p \cos \omega t) = L^2 \left(1 - h_{12}^p \cos \frac{2\pi}{T} t \right) \quad (11)$$

$$\text{Für } t=0 \Rightarrow dl = L\sqrt{1 - h_{12}^p}$$

$$\text{Für } t = \frac{T}{2} \Rightarrow dl = L\sqrt{1 + h_{12}^p}$$

Mit den gleichen Werten wie oben ($L=2, h_{12}^p=0,5$) ergibt sich folgendes Bild:

$$t=0 \Rightarrow (\sqrt{2}/\sqrt{2}) \rightarrow (1,732/1,732), (-\sqrt{2}/-\sqrt{2}) \rightarrow (-1,732/-1,732), (-\sqrt{2}/\sqrt{2}) \rightarrow (-1/1), (\sqrt{2}/-\sqrt{2}) \rightarrow (1/-1)$$

$$t = \frac{T}{2} \Rightarrow (\sqrt{2}/\sqrt{2}) \rightarrow (1/1) \text{ und } (-\sqrt{2}/-\sqrt{2}) \rightarrow (-1/-1), (-\sqrt{2}/\sqrt{2}) \rightarrow (-1,732/1,732), (\sqrt{2}/-\sqrt{2}) \rightarrow (1,732/-1,732)$$

aus Wikipedia

Hervorgerufen werden solche Gravitationswellen durch beschleunigte Massen. So wurde durch LIGO in den USA im Jahr 2015 Gravitationswellen gemessen, die von zwei sich umkreisende schwarze Löcher ausgelöst wurden.

2D-Simulation

LIGO

Laserpulse werden in beiden Armen ausgesendet und an deren Enden reflektiert zusammengeführt. Werden die Arme durch die Gravitationswellen (natürlich minimal in der Größenordnung von Atomdurchmessern) in ihrer Länge verändert, so entstehen andere Interferenzmuster, die als Messung der Wellen fungieren.

Ende des 1. Teils

Literaturverzeichnis

Einstein, A. (1915). *Die Feldgleichungen der Gravitation*. Sitzungsberichte der Preußischen Akademie der Wissenschaften, 844–847.

Einstein, A. (1916). *Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie*. Annalen der Physik, 49, 769–822.

Einstein, A. (1918). *Über Gravitationswellen*. Sitzungsberichte der Preußischen Akademie der Wissenschaften, 154–167.

Hilbert, D. (1915). *Die Grundlagen der Physik*. Nachrichten der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, 395–407.

Newton, I. (1687). *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica*.

- Poisson, S. D.** (1813). *Mémoire sur la théorie du magnétisme*. Journal de l'École Polytechnique, 13, 1–174.
- Gauss, C. F.** (1839). *Allgemeine Lehrsätze über Anziehungs- und Abstoßungskräfte*. Werke, Band 5.
- Dirac, P. A. M.** (1930). *The Principles of Quantum Mechanics*. Oxford University Press.
- Misner, C. W., Thorne, K. S., & Wheeler, J. A.** (1973). *Gravitation*. W. H. Freeman.
- Wald, R. M.** (1984). *General Relativity*. University of Chicago Press.
- Carroll, S. M.** (2004). *Spacetime and Geometry: An Introduction to General Relativity*. Addison-Wesley.
- Schutz, B. F.** (2009). *A First Course in General Relativity*. Cambridge University Press.
- Susskind, L., & Friedman, A.** (2017). *General Relativity: The Theoretical Minimum*. Basic Books.
- Maggiore, M.** (2007). *Gravitational Waves: Volume 1 — Theory and Experiments*. Oxford University Press.
- Thorne, K. S.** (1980). *Multipole expansions of gravitational radiation*. Reviews of Modern Physics, 52, 299–339.
- Abbott, B. P. et al. (LIGO Scientific Collaboration).** (2016). *Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger*. Physical Review Letters, 116, 061102.
- Hulse, R. A., & Taylor, J. H.** (1975). *Discovery of a pulsar in a binary system*. Astrophysical Journal, 195, L51–L53.
- Embacher, F.** (o. J.). *Allgemeine Relativitätstheorie – Skriptum*. Universität Wien.